

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Facoltà di Psicologia

A.A. 2004/2005

Indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità

Cattedra di Psicologia Cognitiva

TESI DI LAUREA

Indagine sui parametri della struttura musicale che
influenzano un compito di tapping

Relatore: Prof.ssa Marta Olivetti Belardinelli

Correlatore: Prof. Francesco Saverio Marucci

Laureando

Enrico Cupellini

Matr. n° 843829 (15177542)

INDICE

RIASSUNTO.....	1
----------------	---

CAPITOLO 1 - *ELEMENTI PSICOLOGICI*

FONDAMENTALI NELLA PERCEZIONE DEL TEMPO

MUSICALE

1.1 Dalle caratteristiche fisiche all'oggetto percettivo.....	2
1.2 La formazione di sequenze uditive nel tempo.....	4
1.3 L'accento fenomenico.....	5
1.4 L'attenzione dinamica.....	8
1.4.1 La struttura temporale dinamica.....	8
1.4.2 Sintonizzazione alla struttura ambientale dinamica.....	9
1.5 Schemi di aspettative e percezione metrica.....	12
1.6 L'organizzazione delle durate in altre culture.....	15

CAPITOLO 2 - *ESPRESSIVITA' TEMPORALE E*

COORDINAZIONE

2.1 L'esecuzione musicale espressiva.....	17
2.1.1 L'ipotesi comunicativa.....	18
2.1.2 L'ipotesi percettiva.....	20

2.2 La percezione dell'espressività temporale.....	21
2.2.1 Rappresentazione della struttura musicale e riproduzione.....	23
2.3 Sincronizzazione con un ritmo altrui.....	25
2.3.1 La prova di tapping come metodologia d'indagine della sincronizzazione.....	26

CAPITOLO 3 - *PREPARAZIONE DELL'ESPERIMENTO*

3.1 Premessa.....	28
3.2 Ipotesi sperimentali.....	29
3.3 Condizioni.....	31
3.4 Materiali.....	33
3.4.1 Selezione dei materiali.....	34
3.4.2 Comparabilità dei materiali.....	35
3.4.3 Manipolazione dei materiali.....	36
3.5 Soggetti.....	40
3.6 Procedura.....	41
3.7 Apparato sperimentale.....	43

CAPITOLO 4 - *RISULTATI, DISCUSSIONI, CONCLUSIONI*

4.1 Metodologia di analisi delle variabili dipendenti.....	44
4.2 Risultati.....	48
4.2.1 L'influenza dell'expertise.....	48
4.2.2 L'influenza del brano.....	51

4.2.3 Interazione tra variabili.....	52
4.2.4 Osservazioni da parte dei soggetti sperimentali.....	55
4.3 Discussione.....	56
4.4 Conclusione.....	59
ringraziamenti.....	62
Appendice A: Analisi spettrale e processamento del segnale audio.....	63
Appendice B: Un software per le rilevazioni di tapping continuativo.....	68
Bibliografia.....	71

RIASSUNTO

Con questa ricerca abbiamo voluto studiare la capacità di sincronizzazione comportamentale ad uno stimolo musicale reale che per le sue qualità strutturali poteva considerarsi culturalmente familiare o estraneo.

In particolare abbiamo voluto indagare il ruolo di strutture accentuative melodiche, timbriche e di intensità nella decodificazione del *timing* di un brano con metrica familiare o estranea.

La letteratura attribuisce un peso maggiore alle strutture ritmiche e metriche nella rilevazione del ritmo rispetto alle altre, risulta invece poco studiata l'influenza delle interazioni fra strutture melodiche, timbriche e di intensità nel comportamento di sincronizzazione.

Scopo del nostro lavoro è stato inoltre quello di rilevare eventuali differenze nel comportamento di sincronizzazione operato da soggetti provvisti o meno di un addestramento musicale.

La letteratura riconosce chiare differenze nel comportamento di sincronizzazione di soggetti esperti o *naïve*, tuttavia quasi tutti i precedenti studi hanno utilizzato stimoli musicali artificiali (non dotati di variabilità temporale) e comunque appartenenti alla cultura musicale occidentale.

I risultati da noi ottenuti mostrano che gli effetti dell'addestramento musicale sono presenti solo in relazione alle strutture metriche familiari: di fronte ad un metro non familiare i musicisti non hanno una sincronizzazione migliore dei non musicisti; non risultano invece differenze di importanza della struttura melodica, timbrica o di intensità nella decodificazione del *timing*.

CAPITOLO 1

ELEMENTI PSICOLOGICI FONDAMENTALI NELLA PERCEZIONE DEL TEMPO MUSICALE

1.1 Dalle caratteristiche fisiche all'oggetto percettivo

E' una singolare esperienza vedere per la prima volta la forma d'onda o lo spettrogramma di una registrazione sonora. Infatti non è del tutto intuitivo comprendere che tutti i suoni presenti in un ambiente normalmente si fondono insieme in un unico flusso di oscillazioni della pressione atmosferica prima di arrivare ad un generico ricevente, inserito in quel contesto. La psicologia così come altre discipline ha cercato di descrivere le varie componenti della produzione, trasmissione e ricezione dei fenomeni acustici; Bregman (1990) "ad esempio" si è occupato di come sia possibile formare un oggetto psicologico a partire da una massa di stimolazione acustica indifferenziata. Il sistema cognitivo è infatti capace di orientare l'attenzione su un aspetto e astrarlo dal contesto sulla base di alcuni principi già studiati nel campo della percezione visiva dalla scuola della Gestalt:

l'Appartenenza e *l'Allocazione Esclusiva* cioè il presupposto per cui un elemento sensoriale non può essere usato in due figure percettive nello stesso momento (viene alla mente l'immagine di Rubens); la *Prossimità*, per cui elementi vicini tendono ad essere uniti insieme (Figura 1); la *Sequenzialità* in base alla quale si assegnano alla stessa rappresentazione suoni che si susseguono nel tempo; la *Similarità* (più forte del precedente) che unisce fra loro elementi con caratteristiche simili, ad esempio le componenti spettrali di un violino, separandole da quelle di

una tromba; il principio del *Destino comune* che impone di considerare correlate le componenti che subiscono modificazioni correlate fra loro, il principio della *Chiusura* che permette di completare una struttura percettiva parzialmente nascosta da un elemento estraneo, ad esempio un clacson che maschera per un attimo il discorso del nostro interlocutore, la *Spazialità*, meno forte dei precedenti anzi quasi di supporto (Bregman, 1993) che raggruppa elementi in base al luogo da cui arrivano nello spazio circostante.

In alcuni casi l'attenzione è guidata da particolari strutture note, sviluppate nel corso dell'esperienza, che prendono il nome di schemi, Bregman (1990) definisce gli schemi di apprendimento come la descrizione di proprietà regolari dell'ambiente. Gli schemi generano aspettative ma queste sono generiche, non si riferiscono al suono realmente ascoltato (Dowling & Harwood, 1986), per questo quando siamo inseriti in un contesto differente da quello a cui appartengono i nostri schemi possono condurci ad errori. Possiamo affermare in generale che il modo in cui organizziamo gli elementi dell'informazione influenzerà la nostra percezione, la categorizzazione e il ricordo di un particolare evento.

Figura 1. I puntini blu rappresentano una successione di brevi vibrazioni sinusoidali di diversa frequenza (Δf) che si ripeta in un ciclo continuo. In base all'interazione tra la prossimità in frequenza (prossimità spaziale) e la velocità di presentazione (prossimità temporale) si possono formare percettivamente un trillo o due linee parallele. Quando gli elementi in questione formano il trillo non possono essere usati per formare le linee parallele e viceversa (Bregman, 1990). Nell'esperienza quotidiana possiamo sperimentare come due melodie poste a distanza di ottava sono più distinguibili di due melodie sugli stessi gradi.

1.2 La formazione di sequenze uditive nel tempo

Alcuni principi riportati sopra sono strettamente legati ad una funzione locale e riguardano singole note o suoni, altri possono comprendere un gruppo più grande di note. La percezione di sequenze acustiche è stata un argomento di grande interesse in psicoacustica: le ricerche a riguardo si sono concentrate sulla verifica del tempo minimo entro il quale due suoni possono essere distinti, oppure sulla teorizzazione delle leggi di integrazione globale di una sequenza acustica (Warren & Ackroff, 1976; Warren, 1993).

Secondo Van Noorden (1975) all'interno di una successione di suoni esistono due tipi di connessioni interagenti fra loro, una nel tempo (ritmo) e una fra le altezze (*melos*, melodia), egli dimostrò come il cambiamento nell'organizzazione degli elementi sensoriali presenti nella scena uditiva influenza la percezione del ritmo. Costruì un esperimento in cui un tono variabile (V) si alternava velocemente ad un tono fisso (F) di 1 kHz, in una successione che può essere scritta così:
...V F V – V F V – V F V – V F V – V F V – V F V – V F V – V F V ...

Ogni tre suoni un silenzio (il trattino) della stessa durata di un suono (40 msec). Usò una sequenza in cui il tono variabile partiva da una frequenza molto al di sopra del tono fisso (più di dodici semitoni), si ripresentava ogni volta più vicino fino a sorpassare il tono fisso, quindi se ne allontanava ogni volta fino ad arrivare ad una frequenza molto più bassa, da lì tornava indietro per ricominciare il ciclo. Quando i due toni erano molto vicini, i meccanismi di raggruppamento operavano in modo da formare un trillo con un ritmo galoppante, come mostrato sopra; quando invece i toni erano distanti avveniva la segregazione di due flussi percettivi aventi un ritmo regolare in questo modo:

....V - V - V - V - V - V - V - V - V

.... F - - - F - - - F - - - F - - - ...

Van Noorden notò che la capacità di mantenere percettivamente un unico flusso uditivo o due separati dipendeva dalla relazione di due variabili: velocità di presentazione dei toni e distanza in frequenza; come mostrato nel grafico 1. La linea azzurra in forte pendenza è chiamata il limite della coerenza temporale, quando le variabili di una melodia si trovano in questa zona, la percezione dell'unico flusso si disgrega inevitabilmente in due, cambiando la percezione temporale. La linea azzurra più livellata è chiamata il limite di fissione, quando le variabili cadono in questa zona non è possibile mantenere la percezione di due linee separate.

I soggetti riuscivano invece a mantenere sia la percezione di un unico flusso, sia la percezione di due flussi separati quando le variabili erano comprese fra i due limiti (regione ambigua).

Grafico 1. Ripreso da Van Noorden, 1975. La percezione integrata di un flusso di note, a partire da una successione di toni di diversa altezza, non può avvenire quando la distanza tonale e la velocità di esecuzione sono talmente elevate da non permettere un'integrazione seriale (limite della coerenza temporale). Viceversa quando la distanza tonale è molto ridotta, specialmente ad elevate velocità di esecuzione, non può formarsi la percezione di due flussi separati (limite di fissione).

1.3 L'accento fenomenico

Il tempo musicale a differenza del tempo lineare a cui si fa riferimento nell'esperienza quotidiana, è inserito in una dimensione ciclica che consente di

vivere i diversi momenti come unità ripetibili di ‘tempo presente’ (Giannattasio, 1998). Il brano musicale si presenta quindi alle nostre orecchie come una globalità che contiene diverse sequenze di eventi, collegati tra loro da invarianze strutturali (Dowling & Harwood, 1986), ad esempio l’utilizzo di una specifica scala tonale. Le invarianze strutturali sono alla base della rappresentazione schematica, possono intervenire all’interno dello stesso brano o fra brani diversi, nel qual caso si parlerà di stile (Narmour 1999). Gli accenti fenomenici sono i punti della successione sonora che influenzano la segmentazione della sequenza in gruppi percettivi separati (Jones, 1990a; Drake & Palmer, 1993), utili nell’analisi e nel confronto con altri gruppi. Parncutt (1994) riconosce principalmente quattro tipi di accenti fenomenici (A_o): Accenti di durata (A_d), Accenti di intensità (A_i), Accenti timbrici (A_t), Accenti melodico-armonici (A_p). Dato un certo tempo T può essere scritta la seguente equazione: $A_o(T) = A_d(T) + A_i(T) + A_t(T) + A_p(T) + \text{interazioni}$

Gli accenti di durata, anche detti accenti ritmici (Jones, 1987; Drake & Palmer, 1993; Pfordresher, 2003), sono formati da cambiamenti negli intervalli di tempo tra l’attacco delle note (inter onset interval, IOI) oppure nelle pause tra la fine di un suono e l’inizio di un altro successivo (legato, staccato), essi risultano i più influenti fra tutti gli accenti fenomenici (Parncutt, 1994; Pfordresher, 2003). In un gruppo di note di identica altezza, ampiezza e durata, Povel & Essens (1985) trovarono che vengono percepite come accentate le note isolate, la seconda nota di un gruppo di due, la prima e l’ultima di un gruppo di tre o più note. Gli accenti di intensità si formano dai diversi livelli di ampiezza sonora delle note, basta un aumento di 2 dB di un tono in una successione isocrona per produrre un accento di questo tipo, è necessario un incremento di 4 dB per bilanciare un accento di durata antagonista

presente su un'altra nota (Parncutt, 1994); gli accenti melodici possono essere formati da salti di tono o da punti in cui il percorso della melodia prende un'altra direzione (Jones, 1990a; Drake & Palmer, 1993, Pfordresher, 2003); gli accenti timbrici risultano essere poco discussi nella letteratura, Parncutt (1994) e Jones & Yee (1993) li menzionano fra gli accenti fenomenici ma non approfondiscono l'argomento. Essendo il timbro una caratteristica multidimensionale del suono data dal rapporto dinamico¹ delle parziali (non interessate nella formazione dell'altezza delle note) nel tempo (Dowling & Harwood, 1986; Risset & Wessel, 1999), proponiamo di definire un accento timbrico la modificazione dei rapporti dinamici delle parziali in due o più note successive ad opera della sopraggiunta di un altro strumento o ad opera di una diversa tecnica esecutiva dello stesso strumento. Le vocali ad esempio sono riconoscibili per una diversa eccitazione dello spettro armonico, possiamo quindi formare accenti timbrici cantando la stessa melodia con vocali diverse a seconda della nota.

Gli accenti fenomenici sono alla base della percezione della pulsazione di riferimento e della percezione metrica (Parncutt, 1994) come verrà esposto in seguito. Correlata alla funzione di segmentazione propria dell'accento fenomenico c'è quella di rilevanza degli eventi associati (Drake & Palmer, 1993), d'altra parte gli eventi con maggiore rilevanza percettiva tendono a capitare nelle posizioni metriche forti (Povel & Essens, 1985; Parncutt, 1994).

Presenteremo ora la teoria dell'attenzione dinamica che descrive in maniera rilevante per le finalità del presente lavoro, la capacità di sincronizzazione attenzionale al susseguirsi degli accenti fenomenici in un ambiente reale. Elemento

¹ Per rapporto dinamico intendiamo mutevole

fondamentale di questa teoria è la formazione del tempo ad opera della struttura ambientale-temporale. Ciò è possibile in base alla sensibilità dei processi attenzionali umani per la struttura ambientale (Jones & Boltz, 1989; Large & Jones, 1999).

1.4 L'attenzione dinamica

1.4.1 La struttura temporale dinamica

Jones si è interessata alla relazione fra organizzazione percettiva e definizione temporale, ma a differenza di Van Noorden non ha studiato i principi primitivi gestaltici bensì gli schemi di apprendimento.

L'ambiente temporale è definito dal modo in cui eventi di vario tipo sono posizionati nel tempo (Jones & Boltz, 1989), l'ambiente è pieno di eventi che possono essere organizzati in un *continuum* che va da molto arbitrario (bassa coerenza) a non arbitrario (alta coerenza). Eventi con una alta coerenza come il linguaggio, i gesti corporei o la musica tonale presentano intervalli di tempo prevedibili, su di essi possono formarsi quindi delle aspettative in cui l'ascoltatore può identificare la posizione e il momento in cui accadrà un dato evento (Jones, 1990a). Le aspettative sono, almeno all'inizio dei percorsi semplificati che guidano l'attenzione nelle corrette vicinanze dell'evento. Le strutture gerarchiche infine sono composte da più livelli percettivi, gli intervalli di tempo fra gli eventi possono essere organizzati in rapporti semplici (2:1 e 3:1) o addizioni (3+2); hanno un grado di prevedibilità molto alto.

Le strutture comunque possono presentare anche delle irregolarità che non facilitano il formarsi di aspettative (strutture ambientali dinamiche), come ad esempio cambiamenti di velocità nello scorrere degli elementi, oppure cambiamenti

di posizione di un elemento precedentemente incontrato. A seconda delle irregolarità cresce il grado di complessità e diminuisce il grado di coerenza: in questo modo diminuisce la capacità di fare previsioni a lungo termine e l'attenzione sarà confinata agli eventi circostanti.

Sia le ricorrenze che le violazioni sono significative di quanto sta accadendo e si riferiscono all'espressività umana, infatti: "Caratteristici *pattern* di movimento trasmessi dai gesti corporei forniscono informazioni determinanti per l'osservatore che può riconoscere in questi *pattern* il passo di un amico o una specifica danza popolare. Altri gesti trascrivono caratteristici profili di velocità (ad esempio il movimento della mascella di un oratore o la battuta di un tennista). Anche molti gesti musicali creano *pattern* di velocità, [...] con eventi puramente sonori, come quelli musicali, un ascoltatore sente ma non necessariamente vede l'esecutore, tuttavia l'informazione per quello che noi chiamiamo movimento uditivo è nel *pattern* sonoro". (Jones, 1990b, pag 209-210, tradotto dall'inglese)

Il linguaggio presenta una ritmicità di accenti e intonazioni che però sfugge ad una precisa gerarchia, sembra comunque plausibile ipotizzare che diverse velocità di articolazione, intonazione e punteggiature siano comunicative di specifiche intenzioni dell'interlocutore.

1.4.2 Sintonizzazione alla struttura ambientale dinamica

Il processo attenzionale verso la musica può essere rappresentato bene da un'attività oscillatoria autoprodotta da ritmi biologici, fisici, non psichici: in base a questa attività vengono a formarsi delle aspettative sotto forma di periodicità nella distribuzione di energia (Jones & Boltz, 1989; Large & Jones, 1999; Drake, Jones & Baruch, 2000, Large & Palmer, 2002).

Le aspettative possono adattarsi allineandosi, sincronizzandosi ai ritmi esterni. All'inizio i ritmi interni (*Periodo di riferimento*) sono indipendenti da quelli esterni, poi l'individuo si sintonizza su un tipo di ricorrenza simile ai suoi ritmi interni: il *Livello di Riferimento*, (chiamato in molti modi nella letteratura, beat, tactus, tempo, pulsazione, passo).

Mentre il periodo di riferimento si riferisce ad un tempo soggettivo, il livello di riferimento si riferisce ad un livello saliente dello stimolo, attraverso il gioco di sincronia fra chi percepisce e l'evento stesso, si arriva alla condivisione (almeno parziale) del pattern ritmico da parte di chi percepisce.

Il periodo di riferimento inoltre varia rispetto alle caratteristiche personali come l'età o l'esperienza. Il grafico 2 mostra l'andamento del tactus spontaneo, in soggetti di diversa età ed *expertise* musicale (Drake, Jones e Baruch, 2000), i soggetti adulti tendono ad avere un tactus più ampio dei bambini con media attorno ai 600 ms, la deviazione standard aumenta con l'età e diminuisce in relazione al *training* musicale.

Grafico 2. Medie e deviazioni standard della frequenza di un tapping spontaneo in relazione all'età e al grado di expertise musicale; le barre verticali indicano le fluttuazioni rispetto alla media (errori standard), (Drake, Jones e Baruch, 2000).

Anche altre prove di *tapping* spontaneo in soggetti adulti, hanno individuato un *tactus* attorno a 500-700 ms (Parncutt, 1994; Toiviainen & Snyder, 2003), in una distribuzione normale avente deviazione standard fra 420 e 1190 msec, che corrisponde ad una fascia fra 67 e 150 battiti per minuto.

La sintonizzazione come abbiamo già detto avviene meglio con eventi temporalmente coerenti. Jones e al. (2002) hanno dimostrato che in un compito di comparazione fra le altezze di due toni separati da altri toni distrattori, le valutazioni erano migliori quando i distrattori erano regolarmente distribuiti nel tempo cosicché l'arrivo del tono da giudicare era atteso proprio in una posizione corrispondente.

Comunque i ritmi attenzionali possono adattarsi bene ai cambiamenti sistematici di fase o di velocità del *pattern* di ricorrenze (Large & Jones, 1999), a fluttuazioni momentanee casuali o non casuali, in quanto l'energia attenzionale è distribuita in una regione di aspettative (come mostra il grafico 3), il fuoco attenzionale cresce all'aumentare della sincronizzazione e diminuisce come cala la sincronizzazione.

Questo vuol dire che il fuoco attenzionale risente maggiormente della violazione delle aspettative culturali, piuttosto che della variabilità della sequenza in generale (Large & Jones, 1999).

Grafico 3. Energia attenzionale in tre diverse circostanze: k=0 nessuna aspettativa; k=1 leggero incremento del fuoco attenzionale; k=4 sincronizzazione in atto, il fuoco attenzionale si restringe attorno ad un'area di maggiore aspettativa (Large & Jones, 1999).

Grandi deviazioni dalle aspettative generate senza alcuna coerenza rendono la complessità strutturale troppo alta e determinano maggiori asincronie del soggetto nei confronti della struttura attesa (Jones & Boltz, 1989; Large & Palmer, 2002).

La teoria dell'attenzione dinamica prevede inoltre la presenza di altri ritmi interni (oscillatori) collegati al tactus che permettono di fare previsioni a livelli superiori e inferiori del livello di riferimento (grafico 4). Ognuno di questi ritmi interni ha la possibilità di coordinarsi con una singola periodicità del ritmo esterno. Le oscillazioni interne sono in relazione tra loro per formare schemi di aspettative, la fluttuazione di una componente si ripercuote sulle altre e l'esperienza può modificare e raffinare gli schemi di conoscenza.

Grafico 4. Più pulsazioni attenzionali correlate tra loro che danno vita ad una struttura metrica (Large & Palmer, 2002).

1.5 Schemi di aspettative e percezione metrica

Le aspettative attenzionali possono formarsi rispetto alla durata dell'evento (accenti ritmici), per modificazioni dell'altezza (accenti melodici), dell'intensità (accenti di intensità) e del timbro delle note (accenti timbrici), in questo modo toni, brevi melodie, intere sequenze musicali, possono rientrare nelle aspettative di un ascoltatore (Jones, 1990a).

Anche se diversi tipi di accenti possono essere in accordo o in conflitto tra loro, nella musica normalmente capita la ricorrenza di schemi di aspettative di periodo breve inseriti in periodi più grandi, vengono così a formarsi delle gerarchie temporali (id.), ad esempio la successione di tre note che costituisce lo schema di aspettative si svolge all'interno di una misura e la stessa successione compare poi ogni due misure; due schemi di aspettative sono così correlati ed uno è inserito nell'altro.

Il metro costituisce l'astrazione delle ricorrenze gerarchiche degli elementi nel tempo, è composto da più livelli tra cui il *tactus*, il metro è formato da un numero intero di pulsazioni del livello di riferimento, ognuna viene considerata una categoria con un grado di importanza diverso (Parncutt, 1994). Come accennato in precedenza gli accenti fenomenici sono alla base della percezione della pulsazione di riferimento e della percezione metrica in questo modo:

L'accento fenomenico cattura l'attenzione dell'ascoltatore perché fuoriesce dal sottofondo percettivo (Drake & Palmer, 1993), in virtù del fatto che rompe i legami dell'integrazione seriale, definisce dei marcatori su cui l'attenzione può sintonizzarsi (Jones, 1990a); in altre parole estende l'attenzione ad un intervallo di tempo ampio in cui l'ascoltatore può cercare, concordemente con i propri ritmi interni, una coerente ricorrenza di accenti fenomenici. Gli intervalli di tempo definiti da successivi accenti contribuiscono alla percezione delle strutture sovraordinate nel *pattern* musicale (Pfordresher, 2003). L'accento metrico corrisponde al punto in cui più cicli di ricorrenza sovrappongono la loro regione di aspettative (Jones & Boltz, 1989).

La figura 2 mostra un frammento di un brano della tradizione colta occidentale, le misure sono delineate da stanghette verticali, la notazione che si riferisce al tempo indica la frazione $3/8$; la partitura quindi avrà un livello di riferimento pari ad $1/8$, un ciclo di ricorrenze gerarchiche (l'unità metrica) pari a tre volte il livello di riferimento cioè $3/8$ e un livello inferiore a quello di riferimento pari a $1/16$.

Figura 2. Sezione di apertura dall'invenzione in due parti in D minore di J.S. Bach (Large & Palmer, 2002). Sono evidenti sotto il pentagramma tre livelli metrici corrispondenti ai sedicesimi, agli ottavi e alla misura.

Gli accenti metrici sono indicati dalla sovrapposizione dei puntini neri sotto la partitura. La prima posizione nella misura sarà un tempo forte, il secondo e il terzo ottavo saranno meno forti, il secondo, quarto e sesto sedicesimo saranno i tempi più deboli. (Large & Palmer, 2002).

La rilevanza di un accento metrico è data dalla probabilità di essere considerato in battere, ovvero dalla probabilità che in quel punto un ascoltatore mostri un battito del piede o un comportamento di *tapping* (Parncutt, 1994). Le aspettative non sono organizzate in una griglia rigida ma possono reagire alle mutazioni ambientali (struttura temporale dinamica). Un ultimo accenno che riguarda l'organizzazione delle durate nella musica deve essere fatto per la nozione di ritmo, il quale rimanda ad "un particolare modo di scorrere" (Giannattasio, 1998) degli eventi in una data ricorrenza. Large & Palmer (2002) affermano che "Il ritmo si riferisce all'incasellamento degli eventi in una sequenza uditiva", Parncutt (1994) sottolinea

la ricorrenza della sequenza, ovvero la periodicità percettiva alla base del concetto di ritmo. Possiamo quindi considerare il ritmo una particolare organizzazione di altezze, durate, intensità ed energie spettrali (timbro), in accordo con il metro del brano. Anche le pause costituiscono un elemento strutturale non meno importante nella costruzione dell'evento uditivo, la presenza di pause in corrispondenza della pulsazione non ne ostacola la percezione una volta che se ne è stabilita la presenza (Large & Palmer, 2002. Esempio figura 2, ultima battuta).²

1.6 L'organizzazione delle durate in altre culture

Mentre il tactus è un elemento che si può ritrovare nella musica di tutto il mondo (Cross, 2003), l'organizzazione metrica e ritmica appare modificarsi largamente da cultura a cultura. Da quanto precedentemente detto, il metro è una struttura gerarchica formata dall'organizzazione di periodicità di lunghezza diversa tra loro, perciò comprende almeno due livelli, un ciclo N ed alcuni sottocicli isocroni o non isocroni dati dalla presenza di accenti metrici (London, 2004). La cultura musicale europea colta ha sviluppato un'organizzazione simmetrica di accenti metrici isocroni, in modo tale da formare il più delle volte una ripetizione di cellule binarie o ternarie intorno ad accenti più forti posizionati all'inizio di un ciclo N. Sachs (1979) ha descritto in questi termini l'organizzazione delle durate nella nostra cultura: “è basata su accenti reali o appena accentati che raggruppa una serie di cadenze separate da intervalli uguali accentuando la prima di due o più di esse”.

In altre culture musicali come quella balcanica e quella del nord India gli accenti possono essere organizzati nell'unione di cellule di diversa lunghezza, il più delle

² Come avviene in particolari generi musicali come nel reggae in cui il primo quarto viene spesso omesso.

volte binarie e ternarie (London, 2004), ma anche a più elementi: in questo modo la pulsazione riferita al tactus non segue un andamento isocrono (Brailoiu 1973, per la tipica pulsazione “bicorna” delle metriche balcaniche). Ad un ascoltatore occidentale tale pulsazione può risultare inusuale o ambigua: Dowling & Harwood (1986) dicono in proposito che gran parte dell’interesse estetico risiede nel grado in cui i musicisti e gli ascoltatori riescono a seguire l’accuratezza ritmica in passaggi di elevata complessità.

La letteratura psicologica ha cominciato ad affrontare la questione relativamente da poco tempo, c’è addirittura chi nega l’esistenza di ritmi bicroni (Moelants, 2003) considerandoli delle semplici variazioni espressive di ritmi monocroni, prendendo come esempio il valzer viennese, un ritmo ternario in cui l’ultimo quarto viene allungato annullando una precisa simmetria fra gli accenti.

Tuttavia, in base alle differenze presenti tra la struttura e le sue relative modificazioni espressive (Clarke, 1985), si rimane propensi a trattare un ritmo isocrono occidentale modificato da ampie variazioni espressive diversamente da un sistema bicrono: in un ritmo monocrono gli accenti asimmetrici sono percepiti in levare mentre in un ritmo bicrono sono percepiti in battere.

CAPITOLO 2

ESPRESSIVITA' TEMPORALE E

COORDINAZIONE

Verranno ora citati alcuni esperimenti ed alcune posizioni teoriche riguardo alle modalità di produzione e riproduzione del tempo musicale, quindi una metodologia di indagine della capacità di sincronizzazione comportamentale.

2.1 L'esecuzione musicale espressiva

L'esecuzione musicale umana, che sia svolta da un neofita o da un musicista esperto, non è mai perfettamente corrispondente alla partitura in quanto dotata di espressività. L'esecutore può variare molti parametri fisici come la durata, attraverso discostamenti nell'*onset*³ delle note rispetto ai precisi valori indicati (comunemente chiamato *timing* o rubato, Palmer, 1989; Repp, 1997; Collier & Collier, 2002, sono alcune fra le ricerche in proposito), l'intensità (Repp, 2000; Windsor & Clarke, 1997), l'articolazione (corrisponde al legato e staccato, Drake & Palmer, 1993), l'altezza (nel caso di strumenti con intonazione non fissata come la voce umana o il violino), e il timbro (Palmer, 1996).

Le deviazioni da una precisa regolarità non sono attribuibili ad un rumore di fondo, ma piuttosto sono informazioni utili in molti modi per l'ascoltatore (Large & Palmer, 2002). Gran parte delle variazioni espressive sarebbero in rapporto con la struttura musicale (Palmer, 1989; Drake & Palmer, 1993; Penel & Drake, 1998). Si può citare ad esempio l'allungamento delle note sugli accenti metrici, come alla fine di frasi collegate tra loro (allungamento della frase finale) e in corrispondenza di

³ L'*onset* di un suono è il suo punto di inizio

cadENZE⁴, l'acceleramento di note sui tempi deboli, una maggiore intensità ed una maggiore durata (legato) delle note in corrispondenza di accenti ritmici e metrici. Nei raggruppamenti ritmici (accenti di durata) l'ultima nota breve verrebbe suonata in media 10% più lunga rispetto alle precedenti e più forte, negli accenti melodici l'intervallo prima di un salto o di un cambio di direzione verrebbe suonato in media 3% più lungo dei precedenti.

Un altro esempio di variabilità in relazione alla struttura musicale è la tendenza della voce solista il più delle volte (quando la melodia è consonante con la tonalità; Palmer, 1996) ad anticipare le altre voci creando asincronie negli accordi.

Palmer (1996) ha misurato nell'ambito di musica classica a livello di intere frasi musicali una relazione già precedentemente esposta da Todd (1992) in base alla quale le note con una maggiore intensità verrebbero suonate più velocemente di note con intensità minore.

A livello locale invece Palmer (*ibidem*) trovò che una maggiore intensità esecutiva era in prossimità di accenti melodici.

2.1.1 L'ipotesi comunicativa

Alcuni autori hanno attribuito la comparsa sistematica di variazioni espressive alla volontà dell'esecutore di comunicare un particolare messaggio a chi ascolta, ad esempio Palmer (1989) dimostrò che i musicisti producevano effettivamente meno variazioni quando veniva chiesto loro di suonare in maniera meccanica ed erano coscienti di molte variazioni prodotte in quanto potevano segnalarle sul pentagramma.

⁴ Per cadenza si intende la concatenazione degli accordi principali (I, IV, V) che nella musica occidentale ha una grande importanza in quanto determina la conclusione di una frase musicale (Károlyi, 2000).

L'ipotesi comunicativa presuppone che un ascoltatore possa capire meglio la struttura musicale in virtù della chiarificazione e della risoluzione di possibili ambiguità da parte dell'esecutore, di contro richiede a quest'ultimo una conoscenza musicale elevata, una segmentazione appropriata delle varie parti di un brano ed elevate capacità tecnico-esecutive, una particolare interpretazione influenza le rappresentazioni mentali dell'ascoltatore. L'espressività è in rapporto con la cultura, la particolare epoca storica e un elevato grado di *expertise* permette una maggiore libertà espressiva (Repp, 1997), cosicché la fama di un musicista potrebbe anche essere dovuta alla sua particolare capacità di interpretazione della struttura musicale, come dimostra Ashley (2002) in una ricerca sull'arte del rubato nel Jazz; l'autore ha infatti misurato il particolare timing di "colossi" come Chet Baker, Art Farmer e Miles Davis in tre diverse registrazioni dello stesso *standard-ballad*⁵, My Funny Valentine; inoltre ha misurato il *timing* di due versioni diverse di un'altra *ballad*, Naima, registrate a pochi mesi di distanza dallo stesso John Coltrane che pure mostrano importanti differenze. La ricerca in entrambi i casi ha mostrato come le note più stabili, appartenenti alla struttura armonica del brano o ai tempi forti ricevevano un discostamento dai valori metronomici maggiore delle note non armoniche, in questo modo secondo l'autore, i musicisti giocavano con le dissonanze conferendo loro un *timing* diverso rispetto alle altre note.

Tuttavia, come fanno notare Kendall & Carterette (1990) il principale dominio dell'espressività musicale risiede in procedure implicite del sistema cognitivo, quindi difficilmente verbalizzabili. Tali affermazioni hanno come diretta

⁵ Uno *standard* è un brano classico della tradizione jazzistica, una *ballad* è un particolare genere della *popular music* in generale caratterizzato da tempi lenti e relativamente regolari

conseguenza che l'espressività può essere comunicata (ed insegnata) principalmente in un rapporto interattivo con l'ambiente.

2.1.2 L'ipotesi percettiva

Esiste anche un altro punto di vista riguardo all'espressività musicale, alcune variazioni potrebbero essere collegate a caratteristiche funzionali del sistema uditivo (ad esempio alcuni intervalli verrebbero sentiti più corti e suonati più lunghi come fenomeno di compensazione percettiva). Tale ipotesi percettiva (Penel & Drake, 1998) prende in considerazione i processi di livello più basso del "percorso cognitivo" (differentemente dall'ipotesi comunicativa), implicati nell'analisi locale delle caratteristiche acustiche del brano, processi percettivi universali e irrinunciabili del sistema uditivo.

L'ipotesi percettiva prende forza dal fatto che quando viene chiesto ad un musicista di suonare in modo espressivo oppure meccanico, molte variazioni di *timing* di livello superiore si riducono nella versione meccanica, eppure variazioni inerenti al raggruppamento percettivo locale rimangono piuttosto inalterate.

Penel & Drake (1998) quindi concepiscono un modello dell'espressività musicale suddiviso in due stadi:

- 1) Estrazione della regolarità temporale (l'individuazione del livello di riferimento o *tactus*)
- 2) Segmentazione in gruppi

Concordemente a quanto mostrato nel primo capitolo l'ascoltatore sincronizza il proprio *tactus* con la regolarità degli accenti fenomenici, inoltre suddivide la sequenza in gruppi basilari in accordo con le caratteristiche acustiche dell'evento e

inserisce tali gruppi in organizzazioni di segmentazione gerarchica fino a incorporare intere frasi e infine l'intero brano.

L'estrazione della regolarità temporale così come la suddivisione di gruppi basilari sarebbe di competenza di processi di livello basso (universali, regolati dai principi gestaltici), la segmentazione gerarchica invece sarebbe di competenza di processi di ordine più elevato (formati dall'acculturazione e dall'addestramento musicale).

Le variazioni associate ai raggruppamenti ritmici (accenti di durata) sarebbero in relazione ai processi di ordine più basso, le variazioni associate ai raggruppamenti melodici sarebbero di grado intermedio e le variazioni associate alla segmentazione gerarchica come ad esempio l'allungamento della frase finale o dei passaggi cadenzali⁶, o ancora l'accorciamento dei tempi deboli in relazione a quelli forti, sarebbero in relazione ai processi di ordine superiore, costruiti intorno ad aspettative. Lo stesso discorso vale per le variazioni di intensità, ampiamente sotto il controllo volontario, che infatti tendono a ridursi notevolmente quando si suona in maniera meccanica.

Penel & Drake (*ibidem*) sottolineano come in un'esecuzione, entrambi i processi (di basso e di alto livello) lavorano parallelamente.

2.2 La percezione dell'espressività temporale

Così come le variazioni espressive sono associate alla struttura musicale, la loro individuazione è un passaggio importante nella comprensione di tale struttura.

Clarke (1989) costruì alcune melodie composte da note della stessa lunghezza, ad alcune era stato dato un caratteristico andamento *rubato*, altre avevano un

⁶ Per ulteriori approfondimenti sulla grammatica musicale consigliamo il lavoro di Karolyi (2000) nell'ambito musicologico, Agamennone e al. (1991) nell'ambito etnomusicologico e Larson (2002) per una rassegna di ricerche in ambito psicologico.

andamento metronomico, alcune erano inserite in una tonalità, altre erano melodie atonali. In tali sequenze una nota poteva essere allungata di 10, 20, 30, 40 o 50 msec rispetto alle altre. I soggetti riuscirono ad identificare bene gli allungamenti sopra i 20 msec. Le melodie tonale e atonale non diedero risultati differenti, nelle melodie già di per sé espressive l'allungamento di una nota rispetto alla curva globale è stato generalmente più difficile da cogliere che non nelle melodie metronomiche.

Repp (1998, 1999) ha mostrato come la capacità dell'ascoltatore di cogliere deviazioni da un tempo metronomico è collegata alle aspettative di trovare in determinate posizioni delle espressività temporali o meno; ad esempio se in un punto ci si aspetta un rallentamento, gli allungamenti delle note dai loro valori precisi saranno riconosciuti più difficilmente che se in quel punto ci si aspettava un'accelerazione, l'autore ha inoltre osservato che la capacità di individuare deviazioni di *timing* era scarsamente correlata al grado di *training* musicale, essendo significativamente inferiore solo per i soggetti senza nessuna nozione musicale.

Anche Kendall & Carterette (1990) trovarono che sia i musicisti che i non musicisti potevano distinguere diversi livelli di intenzione espressiva in esecuzioni di violino, tromba, clarinetto, oboe e pianoforte.

Tuttavia la regolarità di strutture accentuative che porta alla formazione di accenti metrici aumenta la possibilità di discriminazione e di riproduzione di *pattern* temporali (Drake & Palmer, 1993), un'eccessiva complessità delle strutture accentuative porta invece ad una difficile previsione nell'individuazione degli

eventi futuri confinandolo l'attenzione agli eventi circostanti (Jones, 1990a; Jones e al., 2002).

Esistono due posizioni teoretiche, la prima suggerisce che le strutture accentuative possono essere percepite indipendentemente le une dalle altre (Monahan & Carterette, 1985; Palmer & Krumhansl, 1987), la seconda posizione propende invece per una integrazione fenomenologica. Secondo quest'ultima posizione la percezione di una struttura accentuativa è influenzata dalla giustapposizione di altre strutture accentuative, cosicché la loro conflittualità pregiudica la percezione e la riproduzione di *pattern* temporali (Jones, Boltz & Kidd, 1982; Clarke, 1985).

2.2.1 Rappresentazione della struttura musicale e riproduzione

Drake & Palmer (1993) esaminarono come i pianisti enfatizzano ogni tipo di accento quando riproducono sequenze di note di varia complessità musicale contenenti strutture accentuative isolate o combinate in maniera coincidente o conflittuale tra di loro. Trovarono che le stesse variazioni osservate quando accenti di diverso tipo si presentavano isolati, erano presenti quando gli accenti venivano combinati, le strutture accentuative melodiche inoltre erano meno forti delle strutture ritmiche e metriche, infatti quando si trovavano in conflitto con le altre, i musicisti producevano note maggiormente lunghe (con un maggiore *inter-onset interval*, IOI), più forti e suonate in maniera più legata in prossimità di accenti ritmici e metrici e meno in prossimità di accenti melodici. Le strutture accentuative ritmiche e metriche erano in qualche modo dominanti.

Secondo Meyer e Palmer (2003) la codificazione di strutture temporali formate dall'organizzazione ritmica e metrica, avviene a livelli astratti, indipendentemente dal particolare effetto usato nella performance, e quindi dal programma motorio

interessato. Le autrici fecero riprodurre a musicisti esperti la stessa melodia in una prova di addestramento e in una sessione sperimentale, quello che veniva modificato nella seconda situazione era la diteggiatura imposta (piano motorio), i rapporti di durata fra le note (organizzazione ritmica) e l'organizzazione metrica (4/4 o 3/4). Venne misurata la velocità media di riproduzione delle note nelle due situazioni come indicatore della influenza del trasferimento della conoscenza appresa nei nuovi contesti motori e temporali (Palmer & Meyer, 2000). In un compito di trasferimento temporale di strutture apprese trovarono che in musicisti esperti rappresentano l'andamento melodico di un brano in termini concettuali e non motori, cosicché cambiamenti di diteggiatura (differenti melodie) non influenzano la velocità di performance, soggetti con meno addestramento musicale possono invece rappresentare le sequenze musicali sia in termini motori che non motori. Inoltre le autrici non trovarono differenze espressive significative nella riproduzione di melodie identiche organizzate in metri diversi, 4/4 e 3/4, anche se si può giustificare il risultato in quanto i due metri sono ugualmente familiari per un individuo che appartiene alla cultura musicale occidentale.

Da questo excursus possiamo affermare l'importanza dell'organizzazione percettiva nella produzione di modificazioni espressive, possiamo quindi ritenere possibile che una diversa dislocazione delle strutture accentuative produca variazioni in punti diversi di un brano, con una dominanza delle strutture metriche e ritmiche sulle strutture melodiche, anche se non risulta esplicitato dalla letteratura se tale superiorità esista anche rispetto alle strutture accentuative dinamiche e timbriche.

2.3 Sincronizzazione con un ritmo altrui

Entrare in una cornice di tempo condiviso è di basilare importanza nella comunicazione e nell'apprendimento. Secondo Andolfi (2000) “il tentativo di sincronizzazione dei movimenti del corpo può essere considerato uno di quegli aspetti della processualità che si rifà alla graduale *costruzione di un modulo di comunicazione comune*”; ancora l'autore afferma che “la ritmicità dei movimenti diventa quindi un'informazione supplementare [alle parole, ndr], per un osservatore come per i protagonisti di un'interazione, sul grado di accettazione-rifiuto, lontananza-vicinanza emotiva delle persone”. (Andolfi, 2000, pag 141-142)

Vari indirizzi di ricerca si sono occupati della sincronizzazione, della sintonizzazione e della imitazione mimica e posturale che due o più soggetti attuano nel corso di una interazione, ricordiamo innanzi tutto nel campo delle neuroscienze il lavoro di Rizzolatti e al.(1999) che ha portato all'individuazione di un sistema neuronale deputato al confronto tra l'osservazione e l'esecuzione di azioni finalistiche (Sistema *Mirror*); tra le possibili implicazioni di tali neuroni vi sarebbero quei “comportamenti di risonanza” alla base della comprensione sociale e dell'empatia.

L'*infant-research* ha messo in luce come sin dal primo giorno di vita la persona che accudisce il bambino e il neonato stesso funzionino come un'unità di mutua stimolazione e regolazione comportamentale (Lichtenberg, 1995). Trehub (2003) e Cross (2003) parlano a tal proposito di una sorta di musicalità innata del comportamento umano, che si esprime nella caratteristica “lallazione” ovvero nel

linguaggio musicale che *caregivers* appartenenti alle diverse culture del mondo usano per parlare con il neonato.⁷

Nel campo della ricerca clinica citiamo il concetto di “risonanza” tra due o più partecipanti in un gruppo e il concetto di “socialità sincretica” (Neri, 1998), una sorta di legame profondo, pre-verbale che non ha nemmeno bisogno di parole, anzi da esse può essere disturbato.

Abbiamo già trattato della sincronizzazione ad uno stimolo temporale esterno nel primo capitolo parlando della teoria dell’attenzione dinamica; è necessario aggiungere qui che in un contesto musicale, tutti i partecipanti presumibilmente coordinano i propri ritmi interni per giungere ad un unico andamento espressivo del tempo musicale; tale circostanza viene definita da Iyer (2002) con il termine *Groove*.

Schogler (1999), ha condotto un’indagine sulla coordinazione temporale nell’improvvisazione di duetti jazzistici, mostrando come i musicisti coordinano i propri modelli temporali mentali in modo da conciliare le loro esecuzioni e la loro espressività in un’unica narrazione musicale.

2.3.1 La prova di tapping come metodologia di indagine della sincronizzazione

Drake e Bertrand (2003) sostengono che un modo facile di studiare il processo della sincronizzazione consiste nel chiedere alle persone di ascoltare una sequenza musicale e dare dei colpetti a tempo con la musica, in modo regolare, ad una

⁷ “La ritmicità dell’interazione *caregiver*-neonato, nei termini della capacità del neonato a seguire e rispondere correttamente alle regolarità temporali nella vocalizzazione e nel movimento, e a tempo per iniziare un insieme di vocalizzazioni e movimenti temporalmente regolari, è considerato centrale per lo sviluppo di capacità umane significative e comunicative; la sua natura incorporata permette la condivisione temporale con gli altri e facilita l’armonicità degli stati affettivi e dell’interazione”. (Cross, 2003. pag 48, tradotto dall’inglese)

velocità che pensano andare bene con la musica. Tali colpetti ottenuti di solito con un dito sono chiamati *tapping*.

Già dalla metà degli anni 50' sono stati usati compiti di *tapping* per studiare prima il tactus in situazioni libere da una sincronizzazione con uno stimolo esterno, quindi in situazioni dove era richiesta la sincronizzazione (Dowling & Harwood 1986, per una rassegna storica delle ricerche); gli stimoli sono stati spesso delle sequenze di suoni non musicali, oppure sequenze musicali meccaniche, sintetizzate da un computer e quindi prive di espressività artistica.

Recentemente Drake, Penel & Bigand (2000) hanno fatto eseguire un compito di *tapping* a soggetti musicisti e non musicisti su brani ad esecuzione meccanica (con o senza accenti di intensità) ed espressivi, essi trovarono che la sincronizzazione era in generale alta ma nei brani meccanici e soprattutto meccanici correttamente accentati rispetto al metro, era migliore di quella per i brani espressivi. La sincronizzazione con i brani espressivi si trovava distribuita su più livelli di riferimento rispetto alle versioni meccaniche. I musicisti avevano una sincronizzazione migliore e a livelli di riferimento più alti dei non musicisti, ovvero esprimevano un *tapping* più lento e più preciso, inoltre avevano bisogno di un minor tempo per sincronizzarsi alla struttura musicale rispetto ai non musicisti.

I musicisti avevano una rappresentazione gerarchica (rappresentazioni riferite al metro del brano) più estesa dei non musicisti, in quanto se veniva chiesto loro di sincronizzarsi a livelli di riferimento diversi dal tactus, potevano focalizzare l'attenzione e quindi sincronizzarsi su più livelli rispetto ai non musicisti.

CAPITOLO 3

PREPARAZIONE DELL'ESPERIMENTO

3.1 Premessa

E' stata mostrata nel corso del presente lavoro l'importanza delle strutture accentuative nell'esperienza musicale: gli accenti scaturiscono dai cambiamenti delle dimensioni fisiche dell'evento acustico (Drake & Palmer, 1993), sono punti significativi per la coscienza (Cooper & Meyer, 1960), influenzano la segmentazione di gruppi percettivi distinti (Bregman, 1990). Vengono riconosciuti gruppi locali e gruppi di segmentazione gerarchica (Penel & Drake, 1998), gli accenti ritmici (o di durata) e metrici sarebbero in qualche modo dominanti sugli altri (Meyer & Palmer, 2003).

Risulta tutt'oggi poco studiata l'influenza delle strutture accentuative dinamiche e timbriche nella codificazione di strutture temporali quando più strutture accentuative si trovano concordi o in conflitto tra loro.

Jones (1990b) sostiene che la complessità della struttura temporale sia inversamente proporzionale alla capacità di fare anticipazioni sulla posizione degli eventi futuri.

La letteratura ha frequentemente interpretato la complessità strutturale come il grado di giustapposizione o contrasto di strutture accentuative diverse che interagiscono tra loro (Drake & Palmer, 1993; Drake, Penel & Bigand, 2000; Pfordresher, 2003; Meyer & Palmer, 2003), ma non in termini quantitativi; ovvero hanno studiato come la minore o maggiore presenza di un certo tipo di accento, in accordo o meno con i dettami di un certo tipo di cultura musicale possa influenzare

la codificazione di strutture temporali. Conseguentemente possiamo dire che in letteratura sono presenti studi che si occupano estensivamente solo di forme musicali appartenenti alla cultura musicale occidentale (ad esempio metri simmetrici 4/4 o 3/4); risulta plausibile quindi che ricerche come quella di Meyer & Palmer (2003) riportino che l'organizzazione ritmica è dominante su quella metrica perché differenze di metro non comportano modificazioni significative in una *performance*.

E' stata esposta nel capitolo precedente la prova di *tapping* come metodologia capace di studiare la pulsazione di riferimento indipendentemente da altri stimoli o in compiti di sincronizzazione comportamentale con uno stimolo ritmico. Le poche ricerche che si sono interessate di *tapping* su stimoli musicali reali (dotati di variabilità espressiva) hanno decretato una sincronizzazione migliore e raggiunta in tempi più rapidi da parte dei musicisti sui *naïves*; una migliore sincronizzazione sui brani metronomici (senza variabilità temporale) rispetto ai brani reali-espressivi; frequenze di *tapping* (ITI) più varie per i brani espressivi e *tapping* più lenti da parte dei musicisti (Drake, Penel & Bigand, 2000).

Le ricerche hanno mostrato che i musicisti producono intervalli di *tapping* più precisi rispetto ai non musicisti (ridotto errore standard), (Drake, Jones e Baruch, 2000), e nel contempo possono sincronizzarsi a più livelli di riferimento rispetto ai non musicisti (Drake, Penel & Bigand, 2000).

3.2 Ipotesi sperimentali

Si vuole studiare la capacità di sincronizzazione ad uno stimolo musicale reale attraverso un compito di *tapping* libero, confrontando poi i dati del soggetto con i tempi degli eventi del brano per valutare l'accuratezza della performance. Si vuole

studiare l'influenza delle strutture accentuative melodiche, di intensità e timbriche in brani che mostrino un'organizzazione metrica familiare e non familiare per un ascoltatore appartenente alla cultura musicale occidentale. Si vuole osservare l'influenza della complessità strutturale, dell'impoverimento percettivo e della variabilità temporale sulla capacità di sincronizzazione comportamentale.

Si vogliono misurare le seguenti componenti della sincronizzazione (variabili dipendenti):

- Il tempo intercorso dall'inizio del brano prima che il soggetto inizi il compito di *tapping*.
- Il tempo intercorso dall'inizio del brano prima che il soggetto raggiunga un comportamento ciclico in relazione al brano ascoltato.
- La quantità di mode riferite alla distribuzione in frequenza degli ITI (*inter tap interval*) eseguiti.
- La quantità di *pattern* che il soggetto esprime durante il compito di *tapping*.
- Il grado di precisione della propria sincronizzazione rispetto allo stimolo ascoltato.

Prendendo come assunto che la percezione di una struttura temporale soggiace a costrizioni di variabilità espressive secondo l'organizzazione primariamente gestaltica e secondariamente culturale, sono stati presi due brani musicali con metro familiare e non familiare ad un ascoltatore occidentale ed attraverso procedimenti di elaborazione digitale sono stati modificati ipotizzando che:

Agire su un accento fenomenico modifica la localizzazione dei punti significativi per l'ascoltatore, crea una nuova struttura di riferimento con costrizioni percettive diverse dalla struttura di riferimento originale, quindi diverse variabilità temporali,

in altre parole vengono a modificarsi le aspettative che possono essere inferite sulla localizzazione degli eventi futuri.

A seconda della modificazione agita e del grado di complessità della struttura temporale, la sincronizzazione comportamentale sarà più o meno facile producendo più o meno errori di sincronizzazione.

Viene ipotizzato inoltre che soggetti con un considerevole addestramento musicale compiano una sincronizzazione migliore di soggetti privi di addestramento.

3.3 Condizioni

Sono stati scelti due brani reali confrontabili e sono stati processati in modo che ogni struttura accentuativa variasse indipendentemente dalle altre.

Di ogni brano sono state formate undici versioni:

1)Originale (or) – 2)Senza variabilità temporale (ne) – 3)Senza struttura delle intensità (ni) – 4)Senza struttura melodica (nm) – 5)Senza struttura timbrica (nt) – 6)Con struttura delle intensità alterata in maniera incoerente (ii) – 7)Con struttura melodica alterata in modo incoerente (im) – 8)Con struttura timbrica alterata in modo incoerente (it) – 9)Senza struttura delle intensità e struttura melodica insieme (nim) – 10)Senza struttura delle intensità e struttura timbrica insieme (nit) – 11)Senza struttura melodica e timbrica insieme (nmt).

L'elaborazione del materiale musicale è stata effettuata secondo una logica che disconfermasse le aspettative culturalmente acquisite come ad esempio ritrovare note più forti in prossimità degli accenti metrici, in un caso ha cercato di annullare le differenze fisiche (di intensità, melodiche o timbriche), nell'altro ha creato successioni dello stesso accento senza nessuna ricorrenza prevedibile.

E' stato presupposto che le versioni con una struttura accentuativa sottratta avessero un grado di complessità minore delle versioni in cui la stessa struttura accentuativa era stata modificata in modo incoerente, inoltre le versioni con due strutture accentuative sottratte avessero un grado di impoverimento percettivo maggiore delle versioni con solo una struttura accentuativa sottratta.

In base alle due posizioni teoriche esposte da Drake & Palmer (1993) (§2.2) se le strutture accentuative vengono percepite in maniera indipendente, la modificazione di una non influenzerà la percezione delle altre, un soggetto potrà quindi affidarsi alle strutture coerenti con le variazioni temporali per attuare un compito di sincronizzazione comportamentale. Viceversa se esiste una integrazione fenomenologica, modificando una struttura verrebbe influenzata anche la percezione delle altre, in questo modo le differenze nella *performance* di *tapping* rispecchierebbero il peso di quella specifica struttura nella percezione temporale.

La figura 3 sotto mostra quanto detto in maniera schematica

Figura 3. La struttura delle intensità (s.i.), la struttura melodica (s.m.), la struttura timbrica (s.t.) e la struttura metrica (s.met.), sono le componenti interessate dalla ricerca, quando viene modificata una di queste strutture può verificarsi un'indipendenza percettiva o un'integrazione fenomenologica.

Riguardo alla versione senza variabilità temporale ci aspettiamo in accordo con Drake, Penel & Bigand (2000) che permetta una sincronizzazione migliore delle altre versioni con variabilità temporale.

3.4 Materiali

Gli stimoli sperimentali sono stati due frammenti musicali reali in cui si sente suonare unicamente uno scacciapensieri (figura 4), entrambi della durata di 58,4 secondi di cui 3.5 secondi di silenzio iniziale, negli ultimi due secondi è stata applicata una dissolvenza graduale. I brani provengono dalla regione indiana (Rajasthan) e sono di facile reperibilità, il primo (brano A) appartiene alla collana “*Instruments de Musique du Monde*” realizzata dal “*Centre National de la Recherche Scientifique et du Musée de L’Homme*” nel 1990, traccia 28; il secondo (brano B) appartiene alla collana “*The Big Bang - in the beginning was the drum*”, volume 2 traccia 15, edito dalla “*Ellipsis Arts*” nel 1994.

Il brano A ha un metro isocrono in 4/4 ed è stato scelto come stimolo familiare, il brano B ha un metro non isocrono organizzato in una cellula ternaria più due cellule binarie (3+2+2), la sua forma risulta molto simile ad un Aksak (Brailoiu 1973) anche se la distanza geografica con quest’ultimo ritmo rende il confronto per lo meno ardito. Il brano B è stato scelto come stimolo non familiare.

3.4.1 Selezione dei materiali

La scelta degli stimoli (lunga ma rivelatasi alla fine produttiva) è risultata soddisfare la necessità di trovare una registrazione di uno strumento solista con chiara valenza

Figura 4. Scacciapensieri

ritmica che possedesse anche caratteristiche di espressività melodica e timbrica. Lo scacciapensieri (strumento idiofono, anche detto strumento a cavità orale) ha un attacco netto, con accenti ben definiti, quindi è indicato come stimolo per una performance di *tapping*, diverso sarebbe stato il suono di un violino o della voce umana, a differenza di altri strumenti prettamente ritmici lo scacciapensieri permette di modulare l'ampiezza delle frequenze correlate con la fondamentale, anche detta primo armonico (Huber & Runstein, 1999) in modo tale da ottenere una scala costruita su rapporti quasi interi correlata da note extra e glissandi pur non muovendo la posizione delle componenti dello spettro sonoro. L'estensione e la densità della scala dipendono dai materiali di costruzione e dalla bravura del musicista, vengono riconosciuti comunque almeno due registri, grave e acuto, di un'ottava ciascuno⁸.

Quelle che seguono sono le analisi spettrali di tre momenti diversi del brano A:

Figura 5. Analisi spettrale dello scacciapensieri: i diversi suoni scaturiscono dalla modulazione dell'intensità di armonici identici.

a sinistra viene mostrato il contenuto spettrale dell'intero brano ottenuto attraverso un procedimento chiamato FFT (*Fast Fourier Transform*) che ha lavorato con una risoluzione dell'ordine di 5,38 Hz. Al centro e a destra sono mostrati i contenuti

⁸ informazioni multimediali sullo scacciapensieri nei riferimenti bibliografici

spettrali di due note consecutive ottenute con lo stesso procedimento, questi ultimi due grafici si riferiscono perciò ad una porzione di tempo molto ridotta, dell'ordine di 200 ms. L'esame comparativo dei grafici mostra come le varie note emesse dallo strumento vengano prodotte sempre dalle stesse armoniche unicamente modulando le ampiezze relative ad opera della cavità orale del musicista.

Infine lo scacciapensieri permette numerose variazioni timbriche, la principale è l'apertura o la chiusura della stessa nota attraverso modificazioni dell'estensione della cassa armonica o attraverso l'intensità di esecuzione, in modo da ottenere il caratteristico suono U-A-U-A.

3.4.2 Comparabilità dei materiali

Il brano A e il brano B sono altamente confrontabili sia nelle loro versioni originali che nelle versioni manipolate come è spiegato di seguito:

Omogeneità strutturale: nei due brani suona lo stesso strumento, fabbricato in entrambi i casi in metallo, suonato con tecnica simile.

Velocità di esecuzione di ogni singolo evento: il brano A è organizzato in 26 battute di quattro quarti, ogni evento corrisponde ad un sedicesimo ed ha una durata media di 130 ms, gli accenti fenomenici sono coerenti al metro; il brano B è organizzato in 46 battute da 3+2+2 ottavi, ogni evento corrisponde ad un ottavo con una durata media di 170 ms, anche qui gli accenti fenomenici sono coerenti al metro. Una battuta del brano A dura in media 2 secondi e 80 ms, una battuta del brano B 1 secondo e 190 ms.

Scala e accordatura: I rapporti tonali sono in entrambi i brani gli stessi, la fondamentale nel brano A è di 123 Hz (prossima ad un B2 sulla tastiera), nel brano B 150 Hz (prossima ad un D3), questa distanza di una terza minore fra le

fondamentali permette la formazione di melodie nello stesso *range* di frequenze.

3.4.3 Manipolazione dei materiali ⁹

I seguenti procedimenti sono stati effettuati attraverso il *software* Cubase SX 1.06 (usando vari *plug-in* VST) e attraverso il programma Melodyne 1.1. Gli spettrogrammi più significativi sono mostrati a fianco, si riferiscono tutti ai primi tre secondi del brano B. I colori verso il blu indicano minore intensità sonora, verso il rosso indicano i picchi di intensità, un occhio esperto può notare la struttura metrica 3+2+2 descritta sopra.

Versioni originali: Dal formato CD audio, i file sono stati convertiti da 16 a 24 bit per migliori precisioni di calcolo, è stata invece mantenuta la stessa frequenza di campionamento a 44100 campioni al secondo,

sono state eliminate in entrambi i casi le frequenze sotto i 60 Hz. in quanto costituivano solo un ronzio di fondo (in accordo con Rasch & Plomp 1999), sono state diminuite le differenze di spazializzazione fra i due brani attraverso il modulo *multiband stereo imaging* inserito nel *plug-in* Ozone Izotope 2 (il brano A al principio era molto più spazializzato del brano B), infine é stata attuata la normalizzazione per rendere uguali i volumi fra il brano A e B. tutto questo in quanto il *loudness*, l'impressione spaziale e la qualità di un brano influiscono sulle reazioni dell'ascoltatore (Vastfjall, Larsson, Kleiner 2002). Questi nuovi file sono stati usati per le elaborazioni successive.

⁹ L'appendice A illustra in dettaglio quali parametri sono stati utilizzati nell'elaborazione del segnale.

Annullamento della struttura melodica: Come

mostrato in precedenza le note prodotte da uno scacciapensieri derivano dalle specifiche modulazioni degli armonici di una fondamentale. In base alle leggi dell'acustica e alla documentazione in rete¹⁰, non ci può

essere nessuna nota tra il primo e secondo armonico, una sola fra il secondo e il quarto, tre note tra il quarto e l'ottavo, sette note tra l'ottavo e il sedicesimo, questi ultimi due ambiti corrispondono alle zone di risonanza del registro basso e alto nello scacciapensieri. Per annullare la struttura tonale si sono annullati tutti gli armonici fra il quinto e il sedicesimo attraverso un buon equalizzatore grafico a terzi di ottava per banda. E' stata aggiunta una *ring modulation* (effetto *plug-in* denominato Transformer) con frequenza modulante pari alla fondamentale per spostare l'informazione timbrica in zone dello spettro armonico che non interessavano la produzione melodica.

In questo modo i due brani hanno continuato sempre la stessa nota dall'inizio alla fine.

Incoerenza della struttura melodica: Questo procedimento è stato svolto attraverso un *software* specifico per l'elaborazione melodica quale Melodyne 1.1. Per rispettare il più possibile le caratteristiche dello scacciapensieri è stata costruita una scala che ricreasse gli stessi intervalli esistenti tra l'ottavo e il sedicesimo armonico di ogni strumento, la manipolazione è avvenuta per disconfermare le leggi melodiche occidentali (Agamennone e al. 1991, Dowling & Harwood 1986) ad

¹⁰ vedere in fondo alla bibliografia

esempio non associando il primo, terzo o quinto grado agli accenti metrici. La manipolazione è avvenuta in modo da annullare qualsiasi ricorrenza fra le note. Una volta costruito l'andamento melodico sul primo brano si è trasferito anche al secondo. Per quanto riguarda il fenomeno della segregazione delle sequenze uditive (Bregman 1990) che come mostrato nel primo capitolo induce cambiamenti ritmici (Van Noorden 1975) non sono presenti variazioni successive più distanti di 560 cents¹¹ che corrispondono a cinque semitoni e mezzo nel sistema temperato occidentale. Considerato che i valori minimi di durata sono per il brano A 130 ms in media e per il brano B 170 ms, dal riscontro del grafico 1 (§1.2) si può osservare che una tale distanza tonale per note successive è inferiore al limite di coerenza temporale e quindi della segregazione del flusso percettivo.

Annullamento della struttura delle intensità:

Di nuovo nella piattaforma di Cubase SX. Ogni colpo è stato diviso sul proprio attacco (*onset*) in un punto in cui la forma d'onda attraversava il valore pari a zero decibel per non generare *clip* digitali, ogni regione è stata poi normalizzata. In questo modo le note sono tutte accenti di uguale intensità, quindi per livellarne l'involuppo si è aggiunta una compressione molto spinta. Per ovviare al rumore di fondo aumentato in tutte queste procedure si è aggiunto alla fine della catena un leggero *noise filter* (dallo spettrogramma è evidente), in questo modo l'attacco delle note è più comprensibile.

¹¹ il cent è la centesima parte di un semitono

Incoerenza della struttura delle intensità:

Utilizzando il progetto precedente, al posto della compressione un *limiter* a 0 db, si sono operate per entrambi i brani le stesse modificazioni in modo tale da far salire e scendere il volume ogni volta che iniziava un

nuovo suono¹². Si è cercato comunque di non rispettare i dettami della metrica occidentale che vogliono il primo tempo della misura sempre forte. L'escursione del volume è stata compresa per entrambi i brani fra 0 e -11db, come approssimativamente l'escursione del brano B nella versione originale; si pensi che invece il brano A nella versione originale poteva raggiungere escursioni fra 0 e -15 db.

Annullamento della struttura timbrica: Come è stato detto nel primo capitolo (§1.3) abbiamo considerato l'accento timbrico la modificazione nello spettro armonico che due note consecutive della stessa altezza

presentano in una successione. La modulazione timbrica è stata resa uniforme attraverso un filtro d'involuppo sensibile al voltaggio (*envelope follower- VCF*), cosicché ad ogni *onset* corrispondesse un'escursione in frequenza regolare della durata di 43 ms. Sono state inoltre eliminate le frequenze che non influenzavano la melodia del brano (armonici prima dell'ottavo ed oltre il sedicesimo), in questo modo ad ogni nota corrispondeva un'escursione spettrale della stessa durata.

¹² Il procedimento è chiamato automazione dei cursori.

Incoerenza della struttura timbrica: Attraverso l'automazione della frequenza di risonanza di un equalizzatore parametrico fra 150 e 4000 Hz sono state create delle modulazioni timbriche che non seguissero in nessun modo il metro del brano.

Annullamento della variabilità temporale : Attraverso il *software* Melodyne ogni nota è stata separata e quantizzata con una durata di 130 ms nel brano A e di 170 ms nel brano B.

Le versioni con due annullamenti strutturali congiunti hanno visto l'uso di tecniche congiunte in modo tale da sommarne gli effetti.

Il tipo di incoerenza apportato alle strutture tonali, timbriche e delle intensità risulta paragonabile sia per numero di variazioni sia per l'intensità delle manipolazioni. Le modificazioni apportate sono avvenute in maniera discreta per ogni colpo pur cercando di mantenere le reali possibilità espressive umane e strumentali, sono state escluse perciò modificazioni estreme o con valori troppo frequentemente distanti tra loro. L'obiettivo è stato quello di disconfermare gli schemi mentali di organizzazione gerarchica (Jones & Boltz 1989; Parncutt, 1994) non quello di creare conflitti a carico dei principi percettivi gestaltici come nel caso della segregazione percettiva (Van Noorden 1975).

3.5 Soggetti

Considerato il fatto che persone con un addestramento musicale hanno un tipo di sincronizzazione diverso da persone con solo una acculturazione musicale (Drake, Penel & Bigand, 2000) è stato necessario formare due gruppi sperimentali, il gruppo dei non esperti formato da persone che non avessero mai suonato uno strumento e il gruppo degli esperti costituito da musicisti (strumentisti, non

cantanti) che suonavano regolarmente uno strumento da più di 5 anni con una frequenza di almeno 10 ore settimanali.

Al gruppo dei non esperti hanno partecipato studenti universitari e non, al gruppo degli esperti hanno partecipato studenti del conservatorio Santa Cecilia, maestri di musica della scuola “Fedim” di Roma e musicisti semiprofessionisti conoscenti degli sperimentatori.

Il gruppo dei non esperti era composto da 66 persone, 22 maschi e 44 femmine, con un *range* di età dai 19 ai 59 anni, in media 27. Il gruppo degli esperti era composto da 22 persone, 16 maschi, 6 femmine, con un *range* di età dai 18 ai 59 anni, media anni 28 e media anni di studio musicale 12,5 anni.

3.6 Procedura

Ai soggetti è stato presentato un foglio con scritta questa consegna:

“Grazie per partecipare a questo esperimento. E’ uno studio sul ritmo musicale. Ti verranno proposti due brani: durante l’ascolto dovrai schiacciare uno dei tasti grigi del computer ad eccezione della barra spaziatrice a ritmo con la musica, con la maggiore precisione possibile, con un solo dito di una mano.

- 1) Ti chiediamo di schiacciare il tasto alla velocità che più si adatta secondo te al brano musicale.
- 2) Ti chiediamo di andare semplicemente a tempo, non di improvvisare sulla musica.
- 3) Appena sentirai suonare ti chiediamo di cominciare il compito appena possibile prestando attenzione a seguire le variabilità del ritmo del brano fino alla fine, in tranquillità, in quanto il compito non riserva strane sorprese o trabocchetti.

Se qualcosa risulta poco chiaro riguardo al compito ed alla procedura, chiedi pure allo sperimentatore. Ora potrai esercitarti su un brano di prova prima dei due brani sperimentali.”

Letta la consegna, il soggetto ha indossato un paio di cuffie per ascoltare i brani e contemporaneamente eseguire il compito di *tapping*, al soggetto è stato indicato dove avrebbe potuto modificare il volume fissato ad un livello medio confortevole, i soggetti che hanno ritenuto necessario modificare il volume hanno semplicemente iniziato il compito di nuovo.

La consegna è stata ripresa parzialmente da Drake, Penel & Bigand (2000), anche se si è preferito sostituire l’espressione “*tapping* regolare e sincrono con la musica”, con l’espressione “andare semplicemente a tempo, non improvvisare” che risulta a nostro parere non influenzare i soggetti ad eseguire tactus isocroni con il conseguente *bias* per il brano B. La barra spaziatrice si è rivelata poco precisa nella registrazione delle pressioni perciò è stata esclusa nella procedura.

E’ stato scelto come brano di prova la registrazione effettuata personalmente dallo sperimentatore di un ritmo senegalese suonato dal percussionista Sena M’Baye con il suo *djembe*¹³; il brano ha lunghezza pari ad uno stimolo sperimentale.

Alla fine del blocco di prova è avvenuta la prima sessione sperimentale, su uno dei due brani sperimentali scelto in maniera *random*, quindi una breve pausa e la

¹³ Il *djembe* è uno strumento membranofono della cultura africana, generalmente di legno (come nel nostro caso). Il brano oltre ad essere un ritmo reale quindi dotato di un suo *timing* intrinseco, suonato da uno strumento solista con forte valenza ritmica, è stato scelto come difesa da possibili effetti di *priming* che un ritmo occidentale poteva portare. Gran parte del brano può essere considerata avente una metrica di sei ottavi, ma soprattutto manca una vera e propria organizzazione in tempi forti e deboli caratteristica dello schema accentuale regolare occidentale (Giannattasio, 1998).

seconda sessione sperimentale sull'altro brano.

Alla fine dell'esperimento è stata somministrata ai soggetti una breve intervista semistrutturata, di seguito sono esposte le domande:

- Come pensi di essere andato a ritmo nel primo e nel secondo brano?
- Hai qualche osservazione da fare sulla forma dei brani?
- Che tipo di reazioni o sensazioni ti hanno suscitato il primo e il secondo brano sperimentale?
- E' stato piacevole andare a ritmo con i brani usando un tasto del computer?
- (Varie ed eventuali)

3.7 Apparato sperimentale

Durante l'esperimento si è utilizzato un computer portatile Comex Pentium 4, sistema operativo Windows XP Home Edition, cuffie AKG K141. Oltre alla praticità, l'uso di un computer portatile riduce notevolmente i rumori causati dalla ventola del processore, un elemento di disturbo alla percezione e alla valutazione di uno stimolo uditivo (Vastfjall e al., 2002).

Per registrare in maniera precisa i risultati del compito di *tappig* abbiamo creato un *software* di rilevazione di *tapping* continuativo utilizzando un linguaggio di programmazione ad oggetti grafici chiamato Max. L'applicazione è spiegata in dettaglio nell'Appendice B. I risultati sono stati registrati in semplici *file* di testo (.txt) rappresentando in una colonna i valori assoluti dei *tapping* a partire da quando veniva fatto partire lo stimolo sperimentale, in un'altra colonna i valori di *inter-tapping* fra una pressione del tasto e la successiva.

CAPITOLO 4

RISULTATI, DISCUSSIONI, CONCLUSIONI

4.1 Metodologia di analisi delle variabili dipendenti

Abbiamo ritenuto metodologicamente corretto distinguere l'inizio del compito dall'inizio di un *pattern* per riscontrare la velocità di sincronizzazione.

Abbiamo assunto che il soggetto era in un *pattern* quando il suo *tapping* mostrava almeno tre ciclicità, per i *pattern* isocroni bastavano tre colpi con ITI (*inter tap interval*) nella stessa fascia di appartenenza, per i *pattern* non isocroni occorrevano tre ripetizioni di ITI simili. Questo criterio è stato usato nell'individuazione dell'inizio della ciclicità e nell'individuazione del numero di *pattern* agiti da un soggetto. La quantità di segmenti si ritiene in relazione alla variabilità di schemi mentali utilizzati durante il compito.

La quantità di mode è stata misurata attraverso il conteggio delle creste presenti nel grafico della distribuzione in frequenza, ottenuto mettendo in ascisse classi discrete di appartenenza di 20 ms ciascuna, in ordinate la frequenza con cui ogni classe veniva rappresentata nel compito. La stima delle mode è indicativa del tipo di *tapping* che il soggetto sta attuando, una sola moda indica che il soggetto produce

Grafico 5. Grafici esplicativi di un *tapping* isocrono (sinistra) e non isocrono (destra).

un pattern isocrono, due mode indicano che il soggetto produce colpi lunghi e brevi, tre mode indicano che il soggetto produce colpi di tre lunghezze diverse e così via.

Un discorso approfondito meritano invece i vari criteri di misura della precisione di *tapping*, ovvero della accuratezza della sincronizzazione al brano.

Drake, Penel & Bigand (2000); Drake, Jones & Baruch (2001) per definire se il particolare *tapping* dei soggetti aveva avuto successo o no, presero in considerazione quei *tapping* corrispondenti ad un livello metrico del brano con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto alla durata dell'intervallo. In questo modo ottennero delle percentuali relative alla quantità di misure a cui ci si era sincronizzati con successo, unito al tipo di livello metrico scelto.

Il criterio presentato non risultava soddisfacente nella presente ricerca per diverse ragioni, innanzi tutto nella bibliografia citata era stato esplicitamente richiesto un *tapping* regolare e isocrono: diversamente nella nostra ricerca non viene imposta una specifica modalità di *tapping* per non creare una tendenza all'errore nel brano B (il quale presenta la non isocronia come caratteristica centrale per il presente esperimento).

Il criterio esposto non forniva indicazioni sullo stile soggettivo di tenuta del ritmo, inoltre una semplice percentuale di successi poteva risultare una misura grossolana per determinare il grado di influenza che una particolare struttura accentuativa ha sulla percezione della struttura temporale complessiva.

Il criterio da noi usato ha permesso di automatizzare i calcoli di misura della distanza fra il colpo di *tapping* e l'evento a cui il soggetto faceva riferimento in quel momento.

Posto che gli eventi ai quali il soggetto fa riferimento nel *tapping* sono dipendenti dal livello di riferimento che il soggetto individua come significativo in un dato periodo di tempo, possiamo individuare nei brani almeno tre livelli significativi chiamati Tactus, Figlio e Padre (Rosenthal, 1992); in un metro simmetrico il livello del Figlio avrà gli IOI (*inter onset interval*) pari alla metà di quelli del Tactus, il Padre il doppio, in un metro asimmetrico la misura degli IOI nei vari livelli è dipendente alle suddivisioni date dagli accenti.

Se il soggetto esegue un *pattern* non isocrono i colpi del *tapping* rientreranno a far parte di più livelli di riferimento ma sarà pur sempre possibile individuare a quale di tali livelli di riferimento appartengono i colpi in base alla misura degli ITI.

Nella figura 6 viene mostrato un esempio di *tapping* non isocrono in riferimento alle schematizzazioni metriche dei due brani sperimentali.

Ricordiamo che nei brani non esistevano accenti ritmici (derivanti dalle diverse durate, vedi §1.3) in quanto gli eventi erano tutti corrispondenti a note di un sedicesimo per il brano A e di un ottavo per il brano B.

Figura 6a
Schematizzazione della struttura metrica del brano A (4/4). Sono mostrate due battute e mezzo, le note nere sono disposte secondo tre diversi livelli di riferimento nel modello, le note rosse sono un possibile *pattern* non isocrono eseguito sul modello. In alto il *pattern* viene scritto secondo una successione temporale, in basso viene suddiviso secondo il livello di appartenenza di ogni nota.

Figura 6b.
Schematizzazione della struttura metrica del brano B (3+2+2). Sono mostrate tre battute. Come nell'esempio precedente il *pattern* non isocrono viene mostrato in successione temporale e diviso a seconda della classe di appartenenza.

Considerando che i brani così come i *tapping* su di essi, hanno una variabilità temporale, sono state formate tre classi di appartenenza a seconda degli IOI degli eventi corrispondenti.

BRANO A (or)	BRANO A (ne)¹⁴	BRANO B (or)	BRANO B (ne)
Figlio, IOI < 202 ms	Figlio, IOI < 201 ms	Figlio, IOI < 254 ms	Figlio, IOI < 261 ms
Tactus, 202 ms ≤ IOI < 405 ms	Tactus, 201 ms ≤ IOI < 410 ms	Tactus + Padre 254 ms ≤ IOI < 915 ms	Tactus + Padre 261 ms ≤ IOI < 938 ms
Padre, 405 ms ≤ IOI < 787 ms	Padre, 410 ms ≤ IOI < 788 ms		
Nonno, IOI ≥ 787 ms	Nonno, IOI ≥ 788 ms	Nonno, IOI ≥ 915 ms	Nonno, IOI ≥ 938 ms

Nel Brano B i livelli di riferimento del Tactus e del Padre sono stati accorpati in un'unica classe di appartenenza avendo valori sovrapponibili (questa condizione

¹⁴ Ricordiamo che la sigla OR sta per versione originale (le versioni con modificazione delle strutture accentuative mantengono tutte inalterata la variabilità temporale), la sigla NE sta per versione senza variabilità temporale.

necessaria non ha effetti sulla misura della precisione).

I dati di ogni soggetto sono stati filtrati nelle classi di appartenenza a seconda della misura dell'ITI seguente ad ogni colpo, quindi è stata misurata:

- la distanza di ogni colpo dall'accento corrispondente
- l'anticipazione o il ritardo rispetto all'accento corrispondente
- la percentuale di appartenenza dei colpi di *tapping* ad ogni livello di riferimento
- la deviazione standard della media delle distanze da ogni accento.

Anche altri autori come Repp (1999) hanno usato stime dell'anticipazione o del ritardo per giudicare il grado di precisione di un musicista; nelle prove di *tapping* si osserva di solito un effetto di anticipazione rispetto agli eventi significativi (Ascherleben & Prinz, 1995).

Anche Ashley (2002) e Schogler (1999) hanno usato la deviazione standard per misurare la variabilità nel tempo eseguito, gli autori giudicano la deviazione standard inversamente proporzionale al grado di controllo ritmico da parte del musicista.

4.2 Risultati

Sono stati esclusi dall'esperimento una ragazza con problemi uditivi, un soggetto che aveva alternato due dita per fare *tapping* e due soggetti che si fermano nel corso dell'esperimento, presumibilmente in quanto stavano schiacciando un tasto diverso da quelli indicati.

4.2.1 L'influenza dell'expertise

Come primo risultato significativo i soggetti non esperti hanno iniziato prima il compito richiesto rispetto ai soggetti esperti, ($F(1, 132)=8,9520$, $p<0,01$), questa misura è in relazione con il momento in cui il soggetto ha schiacciato per la prima

volta il tasto nel corso della prova. I non esperti hanno iniziato in media il compito dopo 1,86 secondi dal primo suono udito, gli esperti dopo 2,95 secondi, non si registrano differenze relative al brano.

Non ci sono differenze significative fra i due gruppi sperimentali relative all'inizio del comportamento ciclico. In relazione al criterio proposto di dover osservare tre periodi ricorrenti prima di giudicare raggiunta una ciclicità, i non esperti hanno impiegato in media 2,45 secondi, gli esperti hanno impiegato in media 3,04 secondi.

Quanto detto si riferisce al comportamento iniziale: nel corso dell'intero brano si osserva invece che gli esperti esprimono meno *pattern* dei non esperti, ($F(1, 132)=12,232, p<0,01$). Il criterio di individuazione di un nuovo *pattern* è stato lo stesso dell'individuazione di una nuova ciclicità. Gli esperti hanno formato in media 1,68 *pattern*, i non esperti 3,3 *pattern* in media come mostrato dal grafico 1.

Grafico 6. Relazione fra il grado di *expertise* (0=*naive*; 1=esperti) e i *pattern* formati nel corso dell'esperimento

Gli esperti hanno inoltre eseguito il *tapping* più vicino agli accenti del modello rispetto ai non esperti come dimostra la stima della distanza accumulata, ($F(1, 132)=6,0338, p<0,05$). Gli esperti hanno collezionato in media 7069 millisecondi, i non esperti 8377 millisecondi. Il grafico 2 riporta tale significatività.

Grafico 7. Relazione tra il grado di expertise (0=naive; 1=esperti) e la distanza dei tapping rispetto agli accenti corrispondenti

Un altro risultato significativo è stato il rapporto di anticipazioni e di ritardi del *tapping* rispetto agli eventi dei brani, gli esperti mantengono il loro *tapping* più costantemente in anticipo rispetto ai non esperti, ($F(1, 132)=37,922, p<0,01$).

Il 68% dei *tapping* degli esperti è avvenuto in anticipo dell'evento significativo, contro il 53% dei *tapping* dei non esperti, la relazione è mostrata nel grafico 3.

Grafico 8. Rapporto tra il grado di *expertise* ed il rapporto di anticipazioni durante la prova di *tapping*

Sia nel brano A che nel brano B, il livello di riferimento del Figlio è seguito dai non esperti maggiormente che dagli esperti ($F(1, 132)=10,141, p<0,01$). Nel brano A gli esperti eseguono meno *tapping* a livello di riferimento del Tactus rispetto ai non esperti, ($F(1, 86)=4,0087, p<0,05$), e più *tapping* a livello di riferimento del Padre

rispetto ai non esperti ($F(1, 86)=5,3340, p<0,05$). I grafici 4a e 4b mostrano la distribuzione del *tapping* nelle classi di appartenenza del brano A e del brano B.

Grafico 9a. Distribuzione dei *tapping* nelle classi di appartenenza del brano A. Gli esperti esprimono più frequentemente il *tapping* a livello di riferimento del Padre rispetto ai non esperti. I livelli di riferimento del Figlio e del Tactus sono invece maggiormente rappresentati dai non esperti.

Grafico 9b. Distribuzione dei *tapping* nelle classi di appartenenza del brano B. Il livello di riferimento del Figlio è rappresentato maggiormente dai non esperti. Nella fascia di appartenenza chiamata Tactus+Padre gli esperti eseguono più *tapping* rispetto ai soggetti non esperti ma la differenza non è significativa ($F(1, 86)=3,8745, p=0,052$).

Gli esperti mostrano infine meno deviazione standard nel loro comportamento di *tapping* rispetto ai non esperti ($F(1, 132)=5,9014, p<0,05$).

4.2.2 L'influenza del brano

Il comportamento di *tapping* sul brano A ha avuto meno mode di quello del brano B, ($F(1, 132)=6,0468, p<0,05$); in media nel brano A ci sono state 1,4 mode, nel brano B 1,7 mode. Questo dato indica che i soggetti hanno espresso *tapping* di diversa lunghezza, formando due o più misure distinte, o in altre parole hanno spezzato maggiormente il loro *tapping*.

Il brano A ha inoltre permesso un *tapping* con una distanza inferiore dagli accenti rispetto al brano B, ($F(1, 132)=57,609$, $p<0,01$). Il brano A ha permesso delle distanze in media di 5960 millisecondi, il brano B di 10140 millisecondi come mostrato nel grafico 5.

Grafico 10. distanza dei *tapping* dagli accenti del brano A e nel brano B

Durante il brano A si sono verificate più anticipazioni ($F(1, 132)=41,300$, $p<0,01$), che nel brano B. Il livello di riferimento del Figlio nel brano B è stato maggiormente suonato rispetto al livello di riferimento del Figlio nel brano A, ($F(1, 132)=4,8065$, $p<0,05$). Inoltre la media del *tapping* sul brano B è risultata avere più deviazione standard della media del *tapping* sul brano A ($F(1, 132)=352,99$, $p<0,01$), indicando che la sincronizzazione è stata più regolare, ovvero i soggetti nel brano A hanno avuto un grado di controllo ritmico maggiore che nel brano B (come giudica Ashley, 2002).

4.2.3 Interazione tra variabili

E' risultata significativa l'interazione fra l'expertise e il brano in riferimento al rapporto delle anticipazioni, ($F(1, 172)=11,784$, $p<0,01$). I risultati mostrano che gli esperti nel brano A esprimono un *tapping* più costantemente anticipato che gli

esperti nel brano B o i non esperti in entrambi i brani. In altre parole nel brano A gli esperti sono molto più regolari nell'anticipare gli accenti, la diversità metrica influenza maggiormente gli esperti che i non esperti.

Grafico 11.
Interazione
expertise x brano in
riferimento al
rapporto delle
anticipazioni

Post Hoc (Newman-Keuls test):

	exp	brano	{1} ,56924	{2} ,49955	{3} ,80500	{4} ,56273
1	0	a		0,122105	0,000009	0,854596
2	0	b	0,122105		0,000008	0,075514
3	1	a	0,000009	0,000008		0,000022
4	1	b	0,854596	0,075514	0,000022	

E' risultata significativa anche l'interazione fra l'*expertise* e il brano in relazione alla deviazione delle medie dei *tapping*, ($F(1, 172)=4,0293$, $p<0,05$). Il *tapping* degli esperti nel brano A ha avuto una deviazione standard significativamente minore che il *tapping* dei non esperti nello stesso brano, le *performances* dei soggetti nel brano B hanno una deviazione standard maggiore rispetto al brano A ma non si osservano differenze fra esperti e non esperti. I dati rivelano che gli

esperti hanno una gestione del tempo migliore dei non esperti in un metro familiare, non c'è differenza fra i gruppi in un metro non familiare.

Grafico 12. Relazione expertise x brano in riferimento alle deviazioni dei tapping.

Post hoc (Newman-Keuls test):

	exp	brano	{1} 60,845	{2} 121,60	{3} 44,358	{4} 120,40
1	0	a		0,000022	0,002203	0,000009
2	0	b	0,000022		0,000008	0,823368
3	1	a	0,002203	0,000008		0,000022
4	1	b	0,000009	0,823368	0,000022	

E' risultata significativa l'interazione fra brano e la versione¹⁵ in riferimento al rapporto delle anticipazioni rispetto agli accenti del modello ($F(10, 132)=2,5874$, $p<0,01$), in particolare nel brano A la versione senza struttura delle intensità e struttura timbrica insieme (nit) ha una costanza di anticipazioni significativamente inferiore alla versione senza variabilità temporale (ne) ($p<0,05$) ed alla versione senza struttura timbrica (nt) ($p<0,05$). Infine è risultata significativa l'interazione fra brano e versione in riferimento alla deviazione standard dei tapping dagli accenti

¹⁵ Ricordiamo che per ogni brano sono state create undici versioni a seconda della struttura accentuativa modificata come viene spiegato nella sezione 3.3.

del modello ($F(10, 132)=2,6456, p<0,01$), in particolare nel brano B la versione senza struttura melodica e timbrica insieme (nmt) ha delle deviazioni di *tapping* significativamente superiori alla versione originale (or) ($p<0,05$) ed alla versione senza struttura timbrica (nt) ($p<0,05$).

4.2.4 Osservazioni da parte dei soggetti sperimentali

Il compito di *tapping* è stato svolto agevolmente dai soggetti, ha suscitato una serie di reazioni dal divertimento alla noia, il 40% dei soggetti ha esplicitamente giudicato il compito di *tapping* con un solo dito limitante o artificiale per andare a ritmo con un brano, tuttavia tale metodologia a nostro avviso è risultata utile per isolare e rappresentare la sincronizzazione comportamentale rispetto ad uno stimolo ritmico.

Generalmente i soggetti esperti hanno riferito di essere andati a ritmo correttamente, i soggetti non esperti invece riferiscono pareri diversi, il brano con metro simmetrico (brano A) è risultato il più facile.

Il brano di prova è risultato difficile per i soggetti, questo risulta vantaggioso ai fini metodologici in quanto la prova voleva essere una verifica della comprensione del compito senza costituire un fattore di futuri *bias* nel corso dell'esperimento abituando i soggetti ad un metro simile ad uno dei brani.

Riguardo ai giudizi di ordine estetico ed emotivo i soggetti esperti hanno saputo dare indicazioni sul ritmo, sulla melodia e sulle variazioni temporali unitamente ad emozioni di vario genere ed intensità, i soggetti non esperti hanno più frequentemente fatto libere associazioni, ad esempio con la musica elettronica o musica etnica come quella sarda, è stata riscontrata in entrambi i gruppi sperimentali un giudizio di ripetitività riferito ai brani. Il brano con metro

simmetrico è risultato il più familiare ma non sempre è stato preferito al brano con metro asimmetrico.

4.3 Discussione

Il presente esperimento ha dimostrato che soggetti esperti in un compito di sincronizzazione ad uno stimolo ritmico espressivo, hanno un comportamento diverso da soggetti *naïves* nel senso che riescono ad attuare la sincronizzazione meglio e in un minore tempo. In particolare i soggetti esperti hanno impiegato più tempo dei non esperti per iniziare, presumibilmente in quanto hanno ascoltato l'andamento ritmico prima di iniziare il compito, i non esperti sono stati invece più aderenti alla consegna che chiedeva di iniziare a schiacciare il tasto a tempo con la musica appena sentivano suonare e hanno preferito una sincronizzazione *in progress* col brano. Questo semplice dato è indicativo di un diverso atteggiamento cognitivo di fronte ad uno stimolo ritmico: mentre l'esperto ha a disposizione degli schemi mentali (motori e in riferimento alla struttura musicale) più saldi e comincia il compito dopo aver confrontato tali schemi con lo stimolo, il *naïve* è portato a riarrangiare i propri schemi con la musica.

Quanto è stato detto è in accordo con i dati relativi alla variabilità di *pattern*: i non esperti variano più spesso il *pattern* rispetto ai non esperti, presumibilmente in quanto sono alla ricerca di accomodamenti più convincenti con la struttura del brano, gli esperti invece sono più stabili nelle loro scelte. Questo secondo dato a nostro parere è indicativo di un' ulteriore differenza di atteggiamento fra esperti e non esperti: i non esperti sono "alla ricerca", sperimentano soluzioni e poi cambiano rotta, i loro schemi sono meno strutturati, quindi più flessibili ma anche più fragili e volubili, gli esperti hanno all'apparenza un comportamento più monotono ma nel

contempo più profondo, nel senso che vanno a conoscere meglio la struttura musicale seguendo meglio le variazioni espressive (minore distanza dagli accenti, rapporto più marcato di anticipazioni rispetto agli eventi e minore deviazione standard di *tapping*) e agendo frequenze di *tapping* più lente, che quindi comprendano porzioni di tempo maggiori.

Il presente esperimento ha inoltre dimostrato che gli schemi mentali sono costruiti all'interno di un sistema di riferimento, quindi risultano settoriali e non di per sé estendibili in altri sistemi di riferimento, questo vuol dire che un soggetto esperto che mostra una sincronizzazione migliore di un non esperto su un brano con struttura familiare, quando si trova in un sistema di riferimento diverso non darà risultati sensibilmente diversi da un non esperto (in possesso di una semplice acculturazione musicale passiva, senza addestramento specifico).

I dati in nostro possesso più convincenti a sostegno di queste affermazioni sono quelli che si riferiscono all'interazione fra *expertise* e brano in riferimento al rapporto delle anticipazioni e quelli che si riferiscono all'interazione fra *expertise* e brano in riferimento alle deviazioni dei *tapping*: gli esperti hanno un *tapping* più preciso rispetto ai non esperti nel brano A ma non nel brano B.

Possiamo dire in generale che gli esperti possono essere definiti tali nel proprio sistema di riferimento ma non in un sistema di riferimento diverso, noi pensiamo che in tali casi un atteggiamento da non esperto del tipo descritto prima, ovvero di assimilazione-accomodamento *in progress* con la musica, possa essere più fruttuoso di un semplice accomodamento della struttura ascoltata ai propri schemi mentali. Giudichiamo che gli esperti non abbiano modificato il proprio atteggiamento di sincronizzazione nel brano familiare e non familiare in quanto non si osservano

differenze relative all'inizio del *tapping*, all'inizio del comportamento ciclico e rispetto alla variabilità di *tapping*.

La maggior presenza di mode nel brano B può essere ricondotta ad una tendenza del metro non isocrono a spezzettare il *tapping* e questo può essere compreso facilmente perché una caratteristica strutturale del metro non isocrono è quella di avere il *tactus* di diverse lunghezze. Sentiamo perciò in via del tutto pionieristica di appoggiare la posizione teorica di London (2004) secondo la quale il tempo naturale umano può essere di lunghezze diverse e non per forza isocrono, la posizione è in accordo con teoria dell'attenzione dinamica di Jones descritta nel primo capitolo secondo la quale la struttura temporale degli eventi forma il tempo nell'ascoltatore, quindi risulta plausibile che una struttura formata da lunghezze diverse dia vita a tempi mentali di diverse lunghezze.

La presente ricerca ha dimostrato la superiorità della struttura metrica su quella melodica, delle intensità e timbrica nell'influenzare un compito di *tapping*, questi dati sono in accordo con la letteratura, inoltre dimostrano che non esiste una grande differenza di importanza fra la struttura melodica, delle intensità e timbrica nel determinare la cognizione ritmica e l'andamento temporale (le differenze significative all'interno delle versioni sono scarse). Il sistema cognitivo ha la possibilità di utilizzare indipendentemente una delle tre informazioni per giungere ad una conoscenza del *timing* sia quando queste strutture sono in accordo o in conflitto tra loro. I dati a nostra disposizione confermano la percezione indipendente delle strutture accentuative proposta da Monahan & Carterette (1985), Palmer & Krumhansl (1987) almeno per quanto riguarda informazione melodica, di intensità e timbrica. La struttura metrica sarebbe invece diversa dalle altre, sarebbe

una struttura gerarchica elaborata da processi cognitivi di ordine superiore (Penel & Drake, 1998) cosicché quando viene a variare influenza in maniera congiunta le altre.

Le considerazioni che stiamo portando avanti ci portano a ritenere che una semplice modificazione di una struttura accentuativa melodica, delle intensità e timbrica che disconfermi i dettami culturali non influenza un compito di *tapping* in quanto non va a rompere i legami di raggruppamento percettivo dei principi gestaltici, avremmo presumibilmente raggiunto diversi risultati se le nostre modificazioni avessero agito sulla conflittualità di meccanismi percettivi basilari, come ad esempio mostra van Noorden (1975) nel suo esperimento in cui a seconda della velocità di presentazione e della distanza fra le note viene a modificarsi la percezione ritmica.

Abbiamo riportato un dato in conflitto con Drake, Penel & Bigand (2000) in quanto a differenza di tale ricerca, non si osservano nel presente esperimento differenze di sincronizzazione nelle versioni espressive rispetto alle versioni senza variabilità temporale. Il risultato può essere giustificato però se pensiamo che nella ricerca citata erano stati usati brani di musica classica suonati da musicisti che avevano un addestramento improntato sulla musica del Romanticismo europeo, quindi priva di un tempo regolare; nel presente esperimento sono invece stati usati brani di natura ritmica e non appartenenti alla cultura classica, quindi con una variabilità temporale non elevata.

4.4 Conclusione

La presente ricerca si inserisce nel filone di indagine cognitiva musicale interculturale come studio dei metri asimmetrici con un compito di *tapping*. Lo

studio ha un particolare rilievo in quanto rare sono le ricerche sui metri asimmetrici e non conosciamo nessuna ricerca che abbia esaminato il *tapping* libero in relazione a questi metri.

Per questa ricerca sono stati utilizzati brani musicali reali, servendoci di una procedura di elaborazione digitale del segnale acustico in grado di modificare in maniera indipendente varie strutture accentuative e quindi studiarne gli effetti. Grazie a queste tecniche è stato possibile studiare la sincronizzazione comportamentale sulla naturale variabilità espressiva di una struttura musicale, senza ricorrere alla sintesi di eventi acustici con variabilità temporali artificiali.

E' stato creato un *software* che potesse registrare in maniera precisa le sessioni di *tapping* continuativo sugli stimoli ed è stata proposta una metodologia di analisi dei dati convincente, che ha portato alla conferma e all'estensione delle conoscenze già presenti nella letteratura.

Il principale risultato di questo lavoro è stato quello di dimostrare che la superiorità della sincronizzazione comportamentale dei musicisti rispetto ai non musicisti viene meno in ambito interculturale. Gli schemi mentali conseguiti nel corso di un addestramento sono specifici del proprio sistema di appartenenza e non risultano vantaggiosi nella cognizione di strutture non familiari.

Un ulteriore elemento finora ambiguo nella ricerca cognitiva era in riferimento al ruolo che le strutture accentuative melodiche, timbriche e dell'intensità giocano nella rilevazione del ritmo e della variabilità temporale. Il presente studio ha dimostrato che il sistema cognitivo riesce ad utilizzare in maniera duttile le informazioni provenienti da tali strutture, scartando in situazioni di conflittualità una struttura incoerente e basandosi sulle altre. Il sistema cognitivo è in grado di

estrapolare il ritmo e il *timing* anche con il supporto di una sola struttura accentuativa fra quella melodica, timbrica e dell'intensità, se risulta conforme ai propri schemi mentali culturali.

Infine i risultati dimostrano che un brano con una variabilità temporale in accordo con la struttura metrica permette sincronizzazioni al pari di versioni dello stesso brano prive di variabilità temporale. Tale dato, seppure in disaccordo con una precedente ricerca (Drake, Penel & Bigand, 2000), è indicativo del fatto che la sincronizzazione comportamentale interviene nell'ambito della comunicazione umana, la quale è formata da ritmi coerentemente variabili e non da eventi con durate meccaniche.

Ulteriori ricerche che utilizzino la nostra stessa procedura e metodologia di indagine potrebbero far luce sulle interazioni della struttura accentuativa delle durate con le altre strutture nella determinazione del ritmo e del *timing*; oppure potrebbero studiare il peso delle strutture accentuative non solo quando vengono disconfermati gli schemi di aspettative in modo incoerente, ma anche quando vengono ricostruite ricorrenze metriche di altre culture. Con piccole aggiunte al *software* da noi ideato sarebbe possibile misurare la pressione del *tapping* e la quantità di tempo in cui il tasto viene pigiato (nel nostro esperimento è stato misurato solo il tempo fra l'inizio di un *tapping* e il successivo), inoltre estendere l'indagine in campo clinico.

RINGRAZIAMENTI

Come ogni cosa questo lavoro non sarebbe potuto esistere senza l'apporto degli altri intorno a me, una totalità di persone, idee, esseri viventi e non, con cui esiste un rapporto di "nutrimento" reciproco. Tuttavia è bene in questa circostanza che io focalizzi l'attenzione su coloro i quali sono pesantemente responsabili del mio lavoro, della sua riuscita, nonché del mio orgoglio. A queste persone va il mio più sentito ringraziamento:

I miei genitori per la grande fiducia in me e il totale sostentamento, il mio *tutor* Riccardo Brunetti che mi ha insegnato tra le altre cose che solo sentendosi in difficoltà si può imparare, i miei amici fra i quali Fabrizio Clementi per le preziose consulenze tecniche e per le lezioni di elaborazione del suono che abbiamo seguito insieme all'università Tor Vergata, coloro che hanno acconsentito di farsi registrare in una nostra prima idea di catturare dal vivo i ritmi occidentali e non occidentali: Michele "Coccione" Martino e i ragazzi del laboratorio di percussioni all'IPO', Sena M'Baye e Francesco Ranieri; ringrazio tutti coloro che hanno partecipato all'esperimento.

Vorrei terminare con una frase che mi disse un giorno un mio amico, Alessio Mattu, mentre si parlava di un gruppo musicale particolarmente bravo:

"Lo sai come fanno ad andare a tempo in quel modo?"

Quella è gente che viaggia nel pensiero."

Appendice A: ANALISI SPETTRALE E PROCESSAMENTO DEL SEGNALE AUDIO

In riferimento all'analisi del materiale sonoro comunichiamo i valori dei primi 32 armonici della versione originale del brano A e del brano B nella tabella sottostante (margine d'errore ~ 1 Hz). A fianco di ogni valore è indicato il numero dell'armonico¹⁶ corrispondente.

Brano A		Brano B	
Numero armonico	Valore in Hz	Numero armonico	Valore in Hz
1	123	1	150
2	242	2	298
3	366	3	447
4	487	4	597
5	608	5	748
6	732	6	893
7	851	7	1044
8	974	8	1190
9	1093	9	1341
10	1217	10	1491
11	1335	11	1642
12	1459	12	1787
13	1578	13	1938
14	1701	14	2089
15	1820	15	2239
16	1954	16	2390
17	2067	17	2536
18	2191	18	2686
19	2309	19	2837
20	2433	20	2988
21	2552	21	3136
22	2675	22	3284
23	2795	23	3434
24	2918	24	3585
25	3041	25	3732
26	3161	26	3882
27	3284	27	4032
28	3407	28	4178
29	3526	29	4328
30	3650	30	4479
31	3773	31	4630
32	3892	32	4780

¹⁶ E' stato scelto il termine armonico invece che parziale per indicare che queste componenti pur non avendo valori esattamente multipli della fondamentale conferiscono al suono una specifica altezza determinata, diversamente da un semplice rumore.

In riferimento al processamento del segnale audio, di seguito verranno approfonditi i passaggi principali, indicando i parametri degli effetti digitali usati e fornendo immagini chiarificatrici

VERSIONI ORIGINALI

- Izotope (O2) Ozone 2 – modulo di *multiband stereo imaging*
 - Brano A: *Band 1* freq 20-230 Hz, *widening* -0.36
 - Band 2* freq 230-1500 Hz, *widening* -0.73
 - Band 3* freq 1500-5500 Hz, *widening* -0,50
 - Band 4* freq 5500-20000 Hz, *widening* -0.32
 - Brano B: *Band 1* freq 20-230 Hz, *widening* -0.34
 - Band 2* freq 230-1500 Hz, *widening* 0.48
 - Band 3* freq 1500-5500 Hz, *widening* 0.44
 - Band 4* freq 5500-20000 Hz, *widening* 0.01
- GRM Equalize Stereo (*Link channel L-R*)
 - Sliders* 1-6, -96 dB
- Normalize 0 dB

VERSIONI SENZA STRUTTURA MELODICA

- Tranceformer (*ring modulation*)
 - Brano A: *Tone* 242 Hz (tutti gli altri parametri sono disattivati)
 - Brano B: *Tone* 298 Hz “
- GRM Equalize Stereo (*Link channel L-R*)
 - Brano A: *Sliders* 1-8, -96 dB
 - Sliders* 9-14, 0 dB
 - Slider* 15, -10 dB
 - Slider* 16, -37 dB
 - Sliders* 17-21, -75 dB
 - Slider* 22, -23 dB
 - Slider* 23, -8 dB
 - Sliders* 24-31, 0 dB
 - Brano B: *Sliders* 1-9, -96 dB
 - Sliders* 9-15, 0 dB
 - Slider* 16, -23 dB
 - Slider* 17, -42 dB
 - Sliders* 18-21, -73 dB
 - Slider* 22, -35 dB
 - Slider* 23-31, 0 dB

VERSIONI SENZA STRUTTURA DELLE INTENSITA'

- VST Dynamics
 - Auto level* -25 db (*fast*)
 - Compressor: threshold* -15,5 db; *ratio* 8:1; *attack* 22,6 ms; *release* 50 ms
 - limiter: threshold* -6 db; *release* 90 ms

- Wave X-noise
Threshold 5,1; Reduction 77; Attack 35; Release 0
- Fader out: +5,8 db
- Izotope O2 (postfader)
Multiband dynamics: Compressor th -7,5 db; ra 30:1; att 0 ms; re 73,4 ms

VERSIONI SENZA STRUTTURA TIMBRICA

- North Pole: *cut off 74; Resonance 59 (LP); Env Follow 99; Attack 34; Release 43*
Gli altri parametri sono tutti a zero
- GRM Equalize Stereo (*Link channel L-R*)
Sliders 1-13: -96 db
Sliders 14-24: 0 db
Sliders 25-31: -96 db

VERSIONI CON STRUTTURA MELODICA ALTERATA IN MODO INCOERENTE

Due porzioni del profilo delle altezze realizzato per mezzo del *software* Melodine:

Figura 7. profili melodici elaborati

VERSIONI CON STRUTTURA DELLE INTENSITA' ALTERATA IN MODO INCOERENTE

La figura a seguire mostra l'automazione del volume in una porzione di brano,

(ogni colpo è stato precedentemente normalizzato):

Figura 8. elaborazione della struttura delle intensità

VERSIONI CON STRUTTURA TIMBRICA ALTERATA IN MODO INCOERENTE

La figura a seguire mostra l'automazione della frequenza di risonanza

dell'equalizzatore parametrico con *gain* a +15 db e *Q* pari a 7.2, ripresa in una

porzione di brano:

Figura 9. Elaborazione della struttura timbrica

il materiale è stato precedentemente trattato con i seguenti effetti:

- North Pole: *cut off* 74; *Resonance* 59 (LP); *Env Follow* 99; *Attack* 34; *Release* 43
Gli altri parametri sono tutti a zero
- Mysterizer come effetto di mandata, selezionando *band pass filter* nel *prog. Select*
- GRM Equalize Stereo (*Link channel L-R*)
Sliders 1-11: -96 db
Sliders 12-31: 0 db

Infine vogliamo mostrare una figura esemplificativa del modo in cui il *file* audio è stato suddiviso colpo per colpo. Il punto a cui è stato attribuito un *onset* (inizio del suono) è stata la prima cresta di una forma d'onda diversa per forma e per suono:

ingrandimento:

Figura 10. Onda sonora divisa in corrispondenza dell'*onset* di un evento

Appendice B: UN SOFTWARE PER LE RILEVAZIONI DI TAPPING CONTINUATIVO

Nella realizzazione dell'esperimento si è reso necessario un dispositivo che registrasse precisamente i momenti in cui il soggetto schiacciava un pulsante nel suo andare a tempo con la musica. Una volta che i dati del soggetto sarebbero stati tutti raccolti in successione, potevano essere confrontati con una "griglia campione" ovvero con i colpi del modello precedentemente suddivisi e misurati nella loro successione nel tempo.

Abbiamo risolto il problema costruendo un'applicazione che funziona come una qualsiasi *stand alone*¹⁷ su sistema operativo Windows, per la sua realizzazione abbiamo utilizzato Max MSP 4.5, un ambiente di programmazione ad oggetti grafici che permette di gestire flussi di dati di diversa natura insieme.

Mostriamo di seguito uno schema dei moduli che formano il nostro dispositivo per la registrazione di *tapping* continuativo.

¹⁷ Applicazione che non ha bisogno di nessun altro programma per essere utilizzata.

Non sarebbe stato necessario costruire anche una interfaccia grafica per l'applicazione, tuttavia sia per amore del nostro lavoro, sia per un possibile futuro inserimento del programma nel sito internet della cattedra, così da poter essere usato anche da altre persone, abbiamo arricchito l'applicazione di piccole modifiche e creato una veste grafica come mostrato e spiegato di seguito:

Figura 11.
Interfaccia grafica del *software* per rilevazioni di *tapping* continuativo

1. (*Patcher helper*) cliccando sopra il tasto si apre una finestra di dialogo con delle spiegazioni sui comandi.
2. (*Connect with music*) cliccando sopra l'immagine, una finestra di dialogo chiederà quale *file* associare alla riproduzione.
3. (*Audio on/off*) cliccando sull'altoparlante si attiva o si disattiva l'audio.
4. (*dac~*) cliccando sul tasto compare una finestra di dialogo con le impostazioni della scheda audio, l'utente ha la possibilità di scegliere i *drivers* audio, le uscite del suono, la frequenza di campionamento e in generale ottimizzare le prestazioni sonore.

5. (*actual sound start*) il *display* indica il tempo trascorso da quando viene azionata la riproduzione del brano prima che l'ascoltatore senta realmente l'inizio del suono. Questo valore funge poi da costante che verrà sottratta ai tempi di *tapping* del soggetto. Il ruolo di questo dispositivo è fondamentale: una volta azionata la riproduzione, il computer impiega del tempo a richiamare il brano e farlo ascoltare, ma nello stesso tempo viene azionato il cronometro, quindi i dati del *tapping* che viene agito in relazione all'ascolto del brano non sono in linea con la corsa del cronometro. La soluzione è stata quella di posizionare in corrispondenza dell'uscita audio, un modulo digitale sensibile al voltaggio che registrava il tempo del cronometro interno nel momento in cui iniziava il suono, una volta noto, il ritardo può essere annullato.

6. (*Eraser*) cliccando sulla gomma da cancellare viene azzerato il cronometro interno così da poter iniziare la prova di nuovo.

7. (*Time counter*) cliccando sul bottone a forma di cronometro ha inizio una nuova prova, questo è il dispositivo di *starter* che fa partire la riproduzione del brano e la corsa del cronometro interno dell'applicazione.

L'applicazione registra i tempi dei *tapping* durante tutta la prova, quindi una volta finito il brano o interrotto, una finestra di dialogo chiederà se salvare i dati in un *file* di testo. Il *file* di testo consiste in una lista di due colonne: una reca i valori dei tempi assoluti del *tapping*, l'altra reca i valori degli *intertap* (tempo intercorso dall'ultima volta che il soggetto ha schiacciato un pulsante sulla tastiera del computer).

BIBLIOGRAFIA

Agamennone, M., Facci, S., Giannattasio, F., Giurati, G. (1991). *Grammatica della musica etnica*. Roma, Bulzoni editore.

Andolfi, M. (2000). *Il colloquio relazionale*. Roma, RISA.

Aschersleben, G., & Prinz, W. (1995). Synchronizing actions with events: The role of sensory information. *Perception and Psychophysics*, 57, 305-317.

Ashley, R. (2002). Do[n't] change a hair for me: the art of jazz rubato. *Music Perception*, 19(3), 311-332.

Brailoiu, C. (1973). Le rythme Aksak (ed. or. 1951), in *Problèmes d'Ethnomusicologie*, Minkoff Reprint, Genève., pp. 303-340.

Bregman, A. S. (1990). *Auditory scene analysis: the perceptual organization of sound*. Cambridge, MA: MIT Press.

Bregman, A. S. (1993). Auditory scene analysis: Hearing in complex environments. In McAdams S. & Bigand E. (ed.). *Thinking in sound – The cognitive psychology of human audition*. Oxford, Clarendon Press.

Clarke, E. F. (1985). Structure and expression in rhythmic performance. In P. Howell, I. Cross & R. West (ed.), *Musical structure and cognition*. London, Academic Press, 1985, pp. 209-236.

Clarke, E. F. (1989). The perception of expressive timing in music. *Psychological Research*, 51(1), 2-9.

- Clarke, E. F. (1999). Rhythm and timing in music. In D. Deutsch (ed.) *The psychology of music* 2nd edition (pp. 473-499). London, Academic Press.
- Collier, G. L., & Collier J. L. (2002). A study of timing in two Louis Armstrong solos. *Music Perception*, 19(3), 463-483.
- Cooper, G., & Meyer, L.B. (1960). *The rhythmic structure of music*. Chicago, University of Chicago Press.
- Cross, I. (2003). Music, cognition, culture, and evolution. In *The cognitive neuroscience of music*. Oxford, University Press.
- Dixon, S. & Goebel, W. (2002). Pinpointing the beat: tapping to expressive performances. 7th *International Conference on Music Perception and Cognition (ICMPC7)*, Sydney, July.
- Dowling, W. J., & Harwood, D. L. (1986). *Music cognition*. Orlando, FL: Academic Press.
- Drake, C. (1993). Reproduction of musical rhythms by children, adult musicians and nonmusicians. *Perception and Psychophysics*, 53, 25-33.
- Drake, C., & Bertrand, D. (2003). The quest for universals in temporal processing in music. In I. Peretz, R. Zatorre (ed.) *The cognitive neuroscience of music*. Oxford, University Press.
- Drake, C., Jones, M. R., & Baruch, C., (2000). The development of rhythmic attending in auditory sequences: attunement, referent period, focal attending. *Cognition* 77, 251-288

- Drake, C., & Palmer, C. (1993). Accent structures in music performance. *Music Perception, 10*(3), 343–378.
- Drake, C., Penel, A., & Bigand, E. (2000). Tapping in time with mechanically and expressively performed music. *Music Perception, 18*, 1-23.
- Giannattasio, F. (1998). *Il concetto di musica*. Roma, Bulzoni editore.
- Huber, D. M., & Runstein, R. E. (1999). *Manuale della registrazione sonora*. Milano, Hoepli editore.
- Ivry, B., & Hazeltine, R. E. (1995). Perception and production of temporal intervals across a range of durations: evidence for a common timing mechanism. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 21*, 3-18.
- Iyer, V. (2002). Embodied mind, situated cognition, and expressive microtiming in African-American music. *Music Perception, 19*(3), 387-414.
- Jones, M. R. (1990a). Learning and the development of expectancies: an interactionist approach. *Psychomusicology, 9*(2), 193-228.
- Jones, M. R. (1990b). Musical events and models of musical time. In R. A. Block, *Cognitive models of musical time*. pp207-240. Erlbaum, Hillsdale, NJ.
- Jones, M. R., & Boltz, M. (1989). Dynamic attending and responses to time. *Psychological Review, 96*(3), 459-491.
- Jones, M. R., Boltz, M., & Kidd, G. (1982). Controlled attending as a function of melodic and temporal context. *Perception & Psychophysics, 32*(3), 211-218.

Jones, m. R., Moynihan, H., Mac Kensie, N. & Puente, J. (2002). Temporal aspect of timulus-driven attending in dynamic arrays. *Psychological Science*, 13(4), 313-319.

Jones, M. R., & Yee, W. (1993). Attending to auditory events: the role of temporal organization. In S. McAdams & E. Bigand (ed.). *Thinking in sound – The cognitive psychology of human audition*. Oxford, Clarendon Press.

Karolyi O. (2000) *La grammatica della musica. La teoria, le forme e gli strumenti musicali*. Torino. Piccola biblioteca Einaudi.

Kendall, R. A. & Carterette, E. C. (1990). The communication of musical expression. *Music Perception*, 8(2), 129-164.

Large, E. W., & Jones, M. R. (1999). The dynamics of attending: how we track time varying events. *Psychological Review*, 106(1), 119–159.

Large, E., & Pamer, C. (2002). Perceiving temporal regularity in music. *Cognitive Science* 26, 1–37

Larson, S. (2002). Musical forces, melodic expectation, and jazz melody. *Music Perception*, 19(3), 351-386.

Lichtenberg, J. D. (1995). *Psicoanalisi e sistemi motivazionali*. Milano, Raffaello Cortina Editore.

London, J. (2004). *Hearing in time. Psychological aspect of musical meter*. Oxford, University Press.

- Meyer, R. K., & Palmer, C., (2003). Temporal and motor transfer in music performance. *Music Perception*, 21(1), 81-104.
- Moelants, D. (2003). Tempo, meter and perception of Aksak meters. Meeting of the Society for music perception & cognition, June 16-19. Las Vegas, UNLV.
- Monahan, C. B., & Carterette, E. C. (1985). Pitch and duration as determinants of musical space. *Music Perception*, 3(1), 1-32.
- Narmour, E. (1999). Hierarchical expectation and musical style. In D. Deutsch (ed.) *The psychology of music* 2nd edition (pp. 441-472). London, Academic Press.
- Neri, C. (1998). *Gruppo*. Roma, edizioni Borla.
- Palmer, C. (1989). Mapping musical thought to musical performance. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance*, 15, 331-346.
- Palmer, C. (1996). Anatomy of a performance: sources of musical expression. *Music Perception*, 13(3), 433-453.
- Palmer, C., & Krumhansl, C. L. (1987). Independent temporal and pitch structures in the determination of musical phrases. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 13, 116-126.
- Palmer, C., & Meyer, R. K. (2000). Conceptual and motor learning in music performance. *Psychological Science*, 11, 63-68.
- Parncutt, R. (1994). A perceptual model of pulse salience and metrical accent in musical rhythms. *Music Perception*, 11(4), 409-464.

- Penel, A., Drake, C. (1998). Sources of timing variation in music performance: A psychological segmentation model. *Psychological Research*, 61(1), 12-32.
- Pfordresher, P. Q. (2003). The role of melodic and rhythmic accents in musical structure. *Music Perception*, 20(4), 431-464.
- Povel, D. & Essens, P. (1985). Perception of temporal patterns. *Music Perception*, 2, 411-441.
- Purwins, H., Blankertz, B., & Obermayer, K. (2000). Computing auditory perception. *Organised Sound* 5 (3): 159–171. Cambridge, University Press.
- Rasch, R., & Plomp, R. (1999). The perception of musical tones. In D. Deutsch (ed.) *The psychology of music* 2nd edition (pp. 441-472). London, Academic Press.
- Repp, B. H. (1997). Expressive timing in a Debussy Prelude: a comparison of student and expert pianists. *Musicae Scientiae* 1(2), 257-268.
- Repp, B. H. (1998). Obligatory “expectations” of expressive timing induced by perception of musical structure. *Psychological Research*, 61(1), 33-43.
- Repp, B. H. (1999). Detecting deviations from metronomic timing in music: effect of perceptual structure on the mental timekeeper. *Perception & Psychophysics*, 61(3), 529-548.
- Repp, B. H. (2000). Pattern typicality and dimensional interaction in pianists’ imitation of expressive timing and dynamics. *Music Perception*, 18(2), 173-211.

- Risset, J. C., & Wessel, D. L. (1999). Exploration of timbre By Analysis and synthesis. In D. Deutsch (ed.) *The psychology of music* 2nd edition (pp. 113-169). London, Academic Press.
- Rizzolatti, G., Fadiga, L., Fogassi, L., & Gallese, V. (1999). Resonance behaviours and mirror neurons. *Archives Italiennes de Biologie*, 137(2-3), 85-100.
- Rosenthal, D. (1992). Emulation of human rhythm perception. *Computer Music Journal*, 16(1): 64-76.
- Sachs, C. (1979). *Le sorgenti della musica*. Torino, Boringhieri editore.
- Schogler, B. W. (1999). Studying temporal co-ordination in jazz duets. *Musicae Scientiae*, special issue, 1999-2000, 75-92.
- Snyder, J., & Krumhansl, C. L. (2001). Tapping to ragtime: cues to pulse finding. *Music Perception*, 18(4), 455-489.
- Todd, N. P. M. (1992). The dynamics of dynamics: a model of musical expression. *Journal of the Acoustical Society of America*, 91, 3540-3550.
- Toiviainen, P., & Snyder, J. S. (2003). Tapping to Bach : resonance-based modeling of pulse. *Music Perception*, 21(1), 43-80.
- Trehub, S. E. (2003). Musical predispositions in infancy: an update. In *The cognitive neuroscience of music*. Oxford, University Press.
- van Noorden, L. P. A. S. (1975). Temporal coherence in the perception of tone sequences. Ph. D. Thesis, Eindhoven University of Technology, The Netherlands.

Vastfjall, D., Larsson, P., & Kleiner, M. (2002). Emotion and auditory virtual environments: affect-based judgments of music reproduced with virtual reverberation times. *Behaviour*, 5(1), 19-32.

Warren, R. M. (1993). Perception of acoustic sequences: global integration versus temporal resolution. In S. McAdams & E. Bigand (ed). *Thinking in sound – The cognitive psychology of human audition*. Oxford, Clarendon Press.

Warren, R. M. & Ackroff, J. M. (1976). Two types of auditory sequence perception. *Perception and Psychophysics*, 20, 387-394.

Windsor, W. L., & Clarke, E. F. (1997). Expressive timing and dynamics in real and artificial musical performances: using an algorithm as an analytical tool. *Music Perception*, 15(2), 127-152.

BIBLIOGRAFIA IN RETE RELATIVA ALLO SCACCIAPENSIERI

<http://www.bandatolfa.it/pagine%20strumenti/scacciapensieri.htm>.

<http://www.jewsharpguild.org>

<http://www.pertout.com>